

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Goethe Faust. Leipzig: Isel – Verlag, 1969, –651 S.
2. Koller, Werner Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle und Meyer-Uni Taschenbücher. 1983, S. 110
3. Nida, Eugene A. Linguistische Ansätze in der Übersetzungswissenschaft. Äquivalenz : www.e-ope.ee/Linguistichens/index.h (24.11.2012). S. 159
4. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. Москва, Hochschule, 1963, –468 S.
5. F. Саломов Таржима назариясига кириш. –Т.: Ўқитувчи, 1978, 101 б.
6. Гёте Й.В. Фауст. Олмон тилидан Пошо Али Усмон таржимаси. Тошкент, Алишер Навоий номидаги ўзбек миллий кутубхона нашриёти, 2007, 218 б.
7. Гёте Й.В. Фауст. Олмон тилидан Эркин Воҳидов таржимаси. Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985, 373 б.

ҲОЗИРГИ ЗАМОН ТИЛШУНОСЛИГИДА ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ ТАРЖИМАДА ИФОДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ

Собирова Дилафруз Акром қизи,

катта ўқитувчи,

ЎзМУ Хорижий тил ва адабиёти кафедраси

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги замон тилшунослигида қўшма гапларнинг таржимада ифодаланиш муаммолари ўрганилади. Мақолада инглиз ва ўзбек тилларида тенг ва мураккаб қўшма гапларни аҳамияти ҳам баён этилган.

Калит сўзлар: *тенг ва мураккаб қўшма гаплар, бош гап, тобе эргаш гап, гипотаксис (hypotaxis), паратаксис (parataxis)*

Кириш. Тилнинг кишилар орасидаги муҳим мулоқот воситаси эканлигига ва унинг мулоқотдаги бетакрор воситачилик вазифасига, қолаверса, унинг мулоқот эҳтиёжидан ёки муддаосидан келиб чиқувчи бир қатор жиҳатлари ва қирраларини ўрганишга олимлар томонидан бўлган қизиқиш кундан кунга тобора ошиб бормоқда. Дарҳақиқат, нутқдаги гаплар синтактик ва семантик жиҳатдан бир-бири билан қўшилиб, гапдан каттароқ бирлик ҳосил қилади.

Асосий матн. Гапнинг бирлик (гап тушунчаси) сифатидаги ғоясини биринчи бўлиб В. Брайтленд (XVIII аср) киритган. У гапни бир тасдиқ ва номдан ташкил топган бирлик деб белгилаб, содда ва қўшма гапни ажратди: содда гап - бир ном ва битта тасдиқ гапдан иборат; бирикма эса - бир нечта исм ва бир нечта тасдиқ иборат дея таъкидлаган. Кейинчалик назарий грамматика соҳасида (XIX аср ўрталари) жуда муҳим янгилик киритилди: қўшма гапнинг тенг ва мураккаб қўшма гапга бўлиниши. Ҳ. Поутсма томонида илк маротаба “Composite” яъни “Қўшма” сўзи ҳам тенг қўшма гаплар, ҳам мураккаб қўшма гапларни изоҳлаш учун умумий атама сифатида қўлланилган. Замонавий инглиз тилида қўшма гапларнинг уч тури мавжуд:

1. Икки ва ундан ортиқ тобе бўлмаган мустақил сўз туркумидан иборат қўшма гаплар;
2. Тобе эргаш гап ва бир ёки бир неча мустақил бутунликдан иборат мураккаб гаплар. Одатда, тобе эргаш гап бош гап ҳақида маълумот беради ва асосий гап бўлаги сифатида ишлатилади.
3. Олдинги икки турни бирлаштирувчи аралаш қўшма гаплар. Тузилишида камида иккита мустақил гап ва камида битта тобе (эргаш) эргашган гаплар қўшма-мураккаб гапларга айтилади.

Тилларда қўшма гапларнинг уч хил бўлиши бу масалага замонавий ёндашувдир. Тилшуносликда ҳамма тилшунос олимлар ҳам ушбу масалани қўллаб қувватламаганлар. Хусусан, Ҳ. Свит фикрига кўра, гаплар тузилишига кўра иккига, содда ва мураккаб турларга ажратилади. “Икки ёки ундан ортиқ гаплар битта мураккаб гап ҳосил қилиш учун бирлаштирилиши мумкин. Ҳар бир бутунликда бош гапга қўшимча муносабатда бўлган камида битта тобе боғловчи билан бирга бош гап деб аталувчи битта мустақил гап мавжуд.”

Қўшма гап икки ёки ундан ортиқ предикатив қаторлар орқали тузилган, яъни икки ёки ундан ортиқ бўлақлардан иборат. Қўшма гаплар тузилишига кўра иккита асосий турини ифодалайди: гипотаксис (тобе) ва паратаксис (тенг). Қўшма гап таркибида бўлақлар келишик ёки бўйсунуш йўли билан қўшилиб, мос равишда қўшма ёки мураккаб гап ҳосил қилиши мумкин. Тенг боғловчилар - грамматик элементларни даража жиҳатидан тенглаштириш учун уларни боғлаш усули ҳисобланса, тобеланиш - грамматик элементларни боғлаш усули бўлиб, улардан бирини иккинчисига қарам қилади (ёки улар ўзаро боғлиқдир). Гапларни полипредикатив гапга бирлаштириш воситалари синдетик, яъни қўшма ва асиндетик, қўшма бўлмаган гапларга бўлинади.

Бу шубҳасиз ҳақиқат учта сабаб билан изоҳланади: бири ифоданинг ҳақиқий эҳтиёжлари билан боғлиқ; бири ишлаб чиқариш имкониятлари билан боғлиқ; ва бири идрок қилиш шартлари билан боғлиқ. Бошқа томондан, қўшма гап тилнинг умумий синтактик тизимининг бир бўлаги

эканлигини, унинг қўлланилиши эса алоқадаги инсон фикрини ҳар қандай нормал ифодалашнинг ажралмас хусусияти эканлигини аниқ тушунишимиз керак. Буни табиий контекстдаги алоҳида содда гапларнинг тегишли тўпламларига етарли миқдорда қисқартириш мумкин бўлмаган қўшма гаплар ҳолатлари кўрсатади. Қўшма гаплар иккита асосий тузилишга эга:

1. Мураккаб гаплар гипотаксис (hypotaxis) тамойилига мувофиқ тузилади (тобе, яъни битта мустақил гап ва бир ёки бир нечта тобе бўлақлар).
2. Қўшма гаплар паратаксис (parataxis) (мувофиқлаштириш, яъни гаплар функционал жиҳатдан тенг) тамойили бўйича тузилади.

Хулоса. Семантик нуқтаи назардан, мураккаб гапдаги эргаш гаплар бош гапда берилган маълумотларни тўлдиради; қўшма гапдаги тенг боғловчили гаплар фикрлар кетма-кетлигини ифодалайди. Қўшма гаплар содда гаплардан ифодаланган предикатив қаторлар сони билан фарқланади: содда гаплар монопредикатив синтактик тузилмалар бўлиб, улар фақат битта предикатив қатор орқали тузилган, қўшма гаплар эса икки ёки ундан ортиқ предикатив қаторлар билан тузилган, ҳар бирида мавзу ва предикатив бўлган полипредикатив синтактик тузилмалардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдурахмонов Г. Қўшма гаплар билан содда гапларнинг ўзаро фаркланишига доир баъзи мулохазалар //Ўзбек тили ва адабиёти, 1959, 3-сон
2. Абдурахмонов Г.А. Қўшма гап синтаксиси асослари. – Тошкент: “Ўзбекистон Фанлар Академияси Нашриёти”, 1964
3. Ашурова Д.У. Стилистические и прагматические аспекты словообразования английского языка. Дисс...докт.филол.наук. – Ташкент, 1993

РУҲИЙ ҲОЛАТ ФЕЪЛЛАРИ ТАРЖИМАСИДАГИ МУАММОЛАР
(Инглиз ва ўзбек тиллари тимсолида)

Ширина Зиёвуддин қизи Ташпулатова
Ўзбекистон Миллий Университети
мустақил тадқиқотчиси,
Инглиз тилшунослиги
кафедраси катта ўқитувчиси

Инглиз тилидаги асарларни бевосита ўзбек тилига таржима қилиш, шунингдек, ўзбек адабиёти дурдоналарини инглиз тилига ўгириш мутахассислар олдидаги муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Таржима жараёнидаги муаммоларни назарий асослаш ҳамда ушбу муаммоларни бартараф этиш бўйича тавсиялар бериш эса адабиётшунос ва тилшунослар зиммасига юкланади. Таржима асарларини мукаммаллаштириш, уларнинг бадий ва услубий савиясини юксалтириш тил ҳодисаларини майдон сифатида қиёсий тадқиқ этишни тақазо этади. Зеро тил ҳодисаларини майдон сифатида ўрганиш, ҳар бир сатҳдаги воситаларни умумлаштириш имконини бериши билан бирга, маълум бир элементнинг турли сатҳлардаги характеристикасини аниқлашга кўмаклашади. Турли тиллардаги айни майдон воситаларининг лингвистик ва семантик параметрларидаги параллелия ва ассиметрияларни англаш, ўз навбатида, ушбу воситалар таржимаси мукаммал бўлишига хизмат қилали.

Шарқ адабиётининг табиати ўзгача. Шарқ адабиёти ғарбники каби аниқ сюжетга эга юнон мифологиясидан илҳом олмайди. Унда фалсафий маъно сюжет воситасида ифодаланади. Шарқ адабиёти, шу жумладан, ўзбек мумтоз адабиёти исломий фалсафа негизида шаклланди. Асарларда зоҳирий олам тасвири орқали ботиний ҳақиқатларга ишора этилади. Асарлар мобайнида шаклланган мумтоз адабиёти анъаналари замонавий бадий асарларда ҳам ўз аксини топади. Замонавий ўзбек адабиёти турли ижтимоий масалаларга мурожаат этади, унда мумтоз адабиётдаги илоҳиёт мавзуси ёритилмаса-да, ушбу асарларда ҳам дидактик руҳ мавжуд. Вазият, киши, манзара тасвири

ортиқ илоҳий ички маънони ташимаса-да, ёзувчи кайфияти, унинг воқеа-ҳодиса, қаҳрамонлар характери ва хатти-ҳаракатига нисбатан муносабатини ифодалашга хизмат қилади [1]. Демак, ўзбек замонавий адабиётида ҳам, мумтоз адабиётида ҳам сюжет билан бирга, уни ёритувчи воситалар ифодавийлиги ва экспрессивлиги ҳам катта аҳамият касб этади. Асарларда сўз танлови нафақат аташ маъносига, балки контекстуал вазифасига кўра ҳам амалга оширилади. Маълумки, ўзбек тили лексик-семантик парадигма воситалари аташ маъноси ва ифода маъносидаги полисемияси билан ажралиб туради. Шундай экан, инглиз ва ўзбек тилида айна бир маънони ифодаловчи руҳий ҳолат феъллари семик таркибига кўра аппаратлар бўлиши, таржима жараёнида бундай ассиметрия воситанинг барча семалари тўлиқ қамраб олинишига тўсқинлик қилади. Масалан, ўзбек тилидаги қуйидаги руҳий ҳолат феъллари инглиз тилида ўз муқобилларига эга, шунга қарамай, ушбу воситалар семик таркиби бир-бирига номутаносиб бўлиши мумкин.

ЛУҒАВИЙ БИРЛИК АТАШ СЕМАСИ ИФОДА СЕМАСИ

ҲАДИКСИРАМОҚ ҳадик олмоқ; хавфсирамоқ, чўчимоқ, кўркмоқ
иккиланмоқ, шубҳаланмоқ; узлуклилик, ноаниқлик, салбий
бўёқдорлик, тафаккур ҳолати

ҚАДРЛАМОҚ Обрў-эътиборига, кадр-қимматига яраша иззат-
ҳурмат кўрсатмоқ, кадр қилмоқ; Аҳамиятига, қимматига яраша эътибор
бермоқ, шунга яраша муносабатда бўлмоқ. меҳр бермоқ, афзал кўрмоқ,
давомийлик, узлуклилик, ижобий бўёқдорлик, ҳиссий ҳолат

МАҒРУРЛАНМОҚ мағрурлик, ғурур ҳиссини туймоқ,
ғурурланмоқ; ўринсиз (асоссиз) ёки ортиқ даражада ғурурга берилмоқ,
кеккаймоқ, гердаймоқ Фаҳр туйғусини ҳис қилмоқ, давомийлик тарз
маъноси, ижобий ёки салбий ифода маъноси контекстан англашилади,
ҳиссий ҳолат

ҚАНОАТЛАНМОҚ озига, бориға қаноат қилмоқ, бори билан кифояланмоқ, қониқмоқ; қаноат ҳосил қилмоқ, мамнун бўлмоқ, қониқмоқ тугалланганлик, тўлиқлик тарз маъноси, ижобий ифода семаси, ҳиссий ҳолат

ТОҚАТСИЗЛАНМОҚ тоқати тугаб, чидай олмай сабрсизланмоқ Давомий кутиш натижаси, нотўлиқлик тарз маъноси, салбий ифода семаси, ҳиссий ҳолат

Бундан ташқари, руҳий ҳолат феъллари таржимасида яна бир нуқсон бўлиши мумкин ҳамда бу камчилик асосан ўзбек тилидан инглиз тилига ўгириладиган матнларда кўзга ташланади. Шу ўринда ўзбек адабиётининг тасвирий элементларга бойлиги, нисбатан прагматик бўлган ғарб адабиётидан экспрессив, эмотив хусусиятларининг юқорилиги билан ажралиб туришини эътироф этиш лозим. Демак, ўзбек тилида яратилган бадий матнларда кўп учрагани сингари руҳий ҳолат феъллари ҳам маъно даражаланишига кўра уюшиқ қўлланиши мумкин. Шундай вазиятда таржимон матндаги барча уюшиқ таржима бирликлари, яъни руҳий ҳолат феълларининг аташ ва ифода маънолари орасидаги нозик фарқни англамаслиги, ушбу уюшиқ бўлақларни умумлаштириб битта таржима бирлиги воситасида бериши мумкин. Таржима матнидаги бундай қисқартириш нафақат руҳий ҳолат феъллари, балки бошқа воситалар, жумладан, қатор сифатлар уюшиқ қўлланган ҳолатларда ҳам кузатилиши мумкин. Албатта, бадий таржимада умумлаштириш усулидан фойдаланиш таъқиқланмайди. Бу усул уюшиқ бўлақлар келган қаторда бирор воситанинг бошқа тилда муқобили бўлмаган ҳолларда қўлланиши мумкин. Бўлақлар орасида муқобилига эгалари таржима қилиниб, ўз вариантдошига эга бўлмаганлари ташлаб кетилиши мумкин. Шунга қарамай, баъзи ҳолларда барча бўлақлар умумлаштириб бир сўз воситасида ўгирилади. Бу хато эса таржима матнида ёзувчи услуби, асар руҳияти, қаҳрамонлар характери ёки кайфиятининг тўлиқ аксланмаслиги демак. Инглиз тилидан ўзбек тилига

таржима қилинган матнларда эса аксинча аслиятдаги бир рухий ҳолатни ифодаловчи феъл таржима матнида бир ёки бир неча вазифадошлари билан бирга бир қаторда берилиши мумкин. Бу албатта, таржимоннинг прагматик, сюжет асосий планда бўлган ғарб адабиёти намунасига маълум даражада экспрессивлик ва ҳиссиёт бағишлаш, шу воситада асарни ўзбек китобхони учун “тушунарлироқ” бўлишини таъминлаш мақсадида амалга оширилиши мумкин. Бироқ бундай услубий эркинлик аслият ва таржима матнлари орасидаги ҳажм мутаносиблиги талабига зид.

Шунингдек, баъзи ҳолатларда таржима бирликлари орасида даврий номутаносиблик ҳам бўлиши мумкин. Аксарият ҳолларда таржимон матнда қайта-қайта қўлланган бир рухий ҳолат феъллини таржима матнида тавтологиядан қочиш мақсадида айни шу маънони ифодаловчи бошқа сўз шаклида ўгиради. Шу тариқа баъзан таржима бирлиги ва аслият бирлиги орасида даврий номутаносиблик юзага келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирвалиев С. Ўзбек адиблари – Тошкент: Фан, 1993 – С.157
2. Десницкий А. Современный библейский перевод: теория и методология. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. – С. 212-213
3. Копанев П. Вопросы истории и теории художественного перевода. М.: Высшая школа, 1972. – 364 с.
4. Алексеев М. Из истории английской литературы. Этюды, очерки, исследования – М.: Гослитиздат, 1960. – 499 с.

ШЕЪРИЙ ТАРЖИМАДА МИЛЛИЙ ЎЗИГА ХОСЛИК

МАСАЛАЛАРИ

Бегойим ХОЛБЕКОВА, доцент
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари
университети

Бевосита таржиманинг муҳим масалаларидан бири аслият тилидаги бадий компонентларни, топилдиқларни таржима қилинаёган тилда қайта яратишдир. Ҳар бир халқнинг урф-одати, турмуш тарзи, анъаналари, маданияти, маънавияти, иқлим ва географик жойлашувидан келиб чиқиб, унинг қарашлари, муқояса қилиши ва ўхшатишлари ҳам турлича бўлади. Мана шу “турличалик” ҳар сафар таржимон олдига мураккаб муаммоларни қўяди, ундан масалага ижодий ёндашишни, матнга бўлган муносабатда ҳушёрликни талаб этади. Масалан, буюк шотланд шоири Роберт Бёрнс ўзининг болаликдаги дўстига бағишлаган “*John Anderson*” номли шеърида дўстининг сочини таърифлар экан, унинг қоралигини “зоғ”га ўхшатади: “*Your locks were like the raven*” деб. *Raven* – зоғ(қора қарға). Шотланд ўқувчиси учун сочининг қоралигини зоғ(қора қарға) га қиёслаш табиий ҳол, чунки шоир туғилган юрт шимолий ўлка бўлиб, йилнинг деярли ҳамма фаслида кишилар эмин-эркин учиб юрган зоғларни учратадилар, уларни беозор жонивор сифатида яхши кўрадилар. Аммо таржима қилинаётган тилда бундай ўхшатиш жоиз эмас, айниқса, ўзбек тилида. Бундай ҳолларда таржимон ўз миллий адабиётидаги анъаналарга суяниб, таржима асарини ўқийдиган китобхоннинг қабул қилиш имкониятини, дидини, менталитетини назарда тутмоғи, аслият мазмунига мос тушадиган сўз орқали ифода этмоғи шарт. Бу соҳада айрим таржимонларнинг тажрибаларини кузатамиз.

Юқоридаги “*John Anderson*” шеъри аслиятидан бир банд:

*John Anderson my jo, John,
When we were first acquaint,
Your locks were like the raven,
Your bonie brow was brent [1].*

Мазмуни: “Қадрдоним, менинг дўстгинам Жон Андерсон, биринчи бор сен билан кўришганимизда, сочларинг зоғ(қарға) рангига ўхшар(яъни қоп-қора эди, ёш эдинг), барқ уриб дўнг пешонангни безаб турарди...” Бу ерда бизни тушунчамизга сиғмайдиган жиҳат, “сочнинг - зоғ(қарға) га”

ўхшатилиши. Инглиз тилида агар соч қарғага ўхшатилса, инглиз ўқувчиси фақат қарға(зоғ)нинг ўзини эмас, балки унинг *ранггини* тушунади. Қани, бу ўхшатишни бошқа тилларга ағдарилганда, таржимонлар қандай йўлдан боришди экан, кузатайлик-чи. Аслиятдаги мисрани тўла банди билан унинг рус, қозоқ тилларидаги ва бевосита ўзбек тилига таржималарини қиёслаб кўрамиз.

Машҳур рус таржимони Самуил Маршак, бандни рус тилига бундай ўгиради:

*Джон Андерсон, мой старый друг,
Подумайка, давноль,
Густой, крутой твой локон
Был черен, точно смоль. [2]*

Рус таржимони, инглиз тилида “қарға”га қиёсланган сочни “мум”(сақич)га ўхшатмоқда. Қарға билан мум эса мутлақо бошқа-бошқа нарсалар эканлиги аён.

Энди қозоқ таржимони Қувондиқ Шанғитбоевнинг бу хусусдаги тажрибасига мурожаат қиламиз:

*Джон Андерсон, Джон досым,
Мынауна жол босын,
Самай шашын тогилген
Қара еді зой комірден [3].*

Қозоқ таржимони учун С.Маршакнинг русча таржимаси аслият бўлиб хизмат қилганлигини таъкидлаш жоиз. Жон Андерсоннинг (русчадаги) “мум”(сақич)дай сочи қозоқчада энди “кўмирдан ҳам қора”га айланган.

*“Your locks were like the raven,
Your bonie brow was brent”* - мисрасини С. Маршак:
*“Густой, крутой твой локон,
Был черен, точно смоль, -*

Яъни, қуюқ тўлқинли сочларинг худди сақичдай қора эди, деб ўгирган бўлса, қозоқ таржимони Қ. Шанғытбаев:

“Самай шашын тоғилген

Қара еді зой комірден.” -

деб қозоқчалаштиради ва буни биз аслият тилига муқобил ўхшатиш, таржима қилинаётган тиллардаги қайта яратиш деб айта оламиз, чунки уларда аслиятдаги асосий мазмун аниқ акс этган.

Шу ўринда эътирозимиз ҳам йўқ эмас, негаки аслият тилидаги *“Your bonie brow was brent”* мисрасида жо бўлган, “Дўнг пешонанг безалганди, қора сочинг дўнг пешонангда барқ урарди” деган мазмун ҳар иккала - рус ва қозоқ тилларидаги таржималарда қайта акс этмай, тушириб қолдирилган. Ваҳоланки, худди мана шу мисра шоир табиатини, унинг шеърояти ўзига хослигини кўрсатарди, шоир айна дўстининг “дўнг пешона” эканлигини, уни бебаб турган қора сочларининг гўзаллигини таъкидламоқчи эди.

Таржимадан тушиб қолган ўша мисрани аслият тилидан биз бевосита ўзбек тилига ўгиришга уриниб кўрдик:

Жон Андерсон, қадрдон дўстим,

Бизлар илк бор танишган онда,

Тундай қаро қуюқ сочларинг

Барқ урарди дўнг пешонангда.

Қизиқ манзара юзага келди: Жон Андерсоннинг қора сочи – инглиз тилида – зоғ(қарға)га, рус тилида – “мум”га, қозоқ тилида “кўмир”га, ўзбек тилида - “тун”га қиёс қилинади. Зоғ-мум - кўмир – тун... Ўзбекчада “тун” деб беришга мажбурмиз, чунки сочни биз на қарғага, на мумга, на кўмирга, яъни уларнинг рангларига ўхшата оламиз.

Русларда “смола” - “сақич” ёки “мум” қадимдан бебаҳо қурилиш хом-ашёси сифатида юксак қадрланган ва соч рангини, фақат соч эмас, умуман рангнинг қоралигининг мумга қиёсланиши руслар учун одатий ҳол ҳисобланади.

Қозоқларда эса кўмирга инсонни совуқдан асровчи беҳисоб энергия манбаи деб қаралади. Ҳар қадамда ҳаётини эҳтиёжга айланган бойлик, ижобий тимсол сифатида қадрланади. Уни ҳатто олтинга тенглаштириб “қора олтин” деб атайдилар.

Ўзбек халқида, мумтоз адабиётимиздаги анъанага биноан соҳ раҳнинг қоралиги тунга қиёсланади. “Зоғ” ўзбекларда совуқ, булутли кунлардан хабар берувчи парранда ёки ёвузлик раҳнинг англаувчи жонзод сифатида тушунилади. Зоғ – салбий тимсол. Тун эса кун бўйи толиққан вужудларга ором берувчи бебаҳо дамлар ва шунинг билан бирга табиатдаги барча ёмонликларни ўзининг сиёҳ пардаси билан яшириб турувчи, ҳамда, ошиқларнинг сирли лаҳзаларини ёт кўзлардан асраувчи хилқат маъносида англашилади. Ундан ташқари, туннинг қоралиги ниҳоятда майин ва жозибалидир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, таржимон таржима жараёнида ҳар бир халқнинг ўзига хослигига, ўхшатишлар орасидаги фарқларга эътибор бериши ва албатта аслиятдан таржима қилиши мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Роберт Бёрнс в переводах С.Маршака. М., 1959
2. Қ.Шанғитбаев. Роберт Бернс” Жазушы”Баспасы Алматы – 1979
3. Б. Холбекова. Шеърини таржима мезони. Т.: 2011
4. robertburnslive@hotmail.com

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ И АНТИЦЕННОСТЕЙ В АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

**Холматова Шохиста Собировна,
преподаватель
Узбекский государственный
университет мировых языков**

Аннотация

Носитель данного языка конструирует свой опыт мира в соответствии со своим языковым мировоззрением, тогда как совокупность знаний закодирована в языковой форме внутри каждой языковой культуры. Отнесение к конкретному социокультурному социуму, передача национально-культурных особенностей населения, наличие отсылок к традициям, обычаям, приметам, представлениям, отражение смыслового содержания знаний, свойственных данному этносу в отношении к данному фрагменту действительности и т. д. являются характеристиками пословичной языковой картины мира.

Ключевые слова: лингвокультурология, пословица, пословичная языковая картина мира, аксиология, обществ.

Положительная и отрицательная оценка человека, его качеств, образа жизни, поведения, поступков, деятельности и др. является прямым указанием на то, какие из этих черт и свойств человека одобряются, приветствуются, находятся в приоритете и составляют ценность для лингвокультурной общности, а какие из них воспринимаются ею как антиценность. Интересно проследить в этом плане особенности репрезентации системы ценностей/антиценностей в антропоцентрических пословицах узбекского и русского языков и определить, на основе какой ценности производится оценивание человека в каждом из уровней системы ценностей.

I. Физиологический уровень ценностей. В антропоцентрических пословицах узбекского и русского языков аксиологическая характеристика человека может мотивироваться его внешними качествами, под которыми подразумеваются физические данные. Например, в узбекском языке: *Ҳавонинг тафтига боқ, одамнинг афтига боқ. Одамнинг юзи – олмосдан ўтқир. Одамнинг юзи қуёшни илитар.* В русском языке: *Наг пред Богом*

делом, а пред человеком – телом. Вода студена – тело ядрено. И гладок, да гадок, и ряб, да Божий раб.

Немаловажное место в оценивании внешних качеств человека в антропоцентрических пословицах узбекского и русского языков занимает состояние здоровья. Например, в узбекском языке: *Яхшининг бели сингунча, ёмоннинг кўзи кўр бўлсин. Кар бўлсанг бўл, кўр бўлма. Кал тегди, кўр ноз қилди. Калнинг нимаси бор, темир тароғи. Кўрнинг нимаси бор, эски таёғи.* В русском языке: *Здоровый нищий богаче больного короля. Все в разлад: то нездоровится, то мокропогодица. Хвороба никого не красит.*

При репрезентации ценностей и антиценностей в аксиологических пословичных диадах на физиологическом уровне используются различные лексическо-грамматические средства номинации и характеристики человека типа *ўлик, жонсиз, тирик, ҳаёт, кўр, соғ, сақланган, сақланмаган, соғ, оч, касал, тани соғ, жони соғ, кучли, чаққон, кучсиз, япалоқ, кал, кар, кўр, чўлоқ, нўноқ, семиз; живой, мертвый, мертвец, здоровый, нездоровый, больной, сильный, крепкий, слабый, хилой, усталый, тощий, сплюснутый, сплющённый, лысый, плешивый, глухой, слепой, слепец, хромой, калека, инвалид, седой* и др [4,80].

II. Материальный уровень ценностей. Материальные блага, представленные продуктами сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышленности, недвижимостью, финансово-денежными средствами, другими предметами имущества и товарами для купли-продажи, играют немаловажную роль в жизни индивида и народа в целом.

III. Эмоциональный уровень ценностей. В антропоцентрических пословицах узбекского и русского языков эмоциональный уровень ценностей реализуется в аксиологических пословичных диадах типа «Смех – плач», «Радость – горе», «Счастье – Несчастье», «Любовь – месть», «Дружба – вражда», «Смирение – Негодование», «Смирение – гордыня», «Забота –

Безразличие», «Душевное равновесие – Дисбаланс», «Покой – Беспокойство», «Веселье – грусть», «Надежда – разочарование» и др. [1,18]

Репрезентация ценностей и антиценностей в аксиологических пословичных диадах на эмоциональном уровне представлена такими лексическо-грамматическими средствами номинации и характеристики человека, как *қўрқмас, қайғули, қайғусиз, ҳамли, гамсиз, қўрқмас, абжир, жасур, сабрли, сабрсиз, аламзада, баҳил, жаҳлсиз, баджаҳл; бешенный, веселый, завистливый, злой, ненавидящий, беспечный, беззаботный, слезливый, суровый, упорный, упрямый* и др.

IV. Нравственно-этический уровень ценностей. Одним из параметров моделирования оценки человека в антропоцентрических пословицах исследуемых языков выступают внутренние качества [2,48]. Под внутренними качествами человека понимаются его морально-духовные свойства. Например, в узбекском языке: *Яхшининг юзи офтобни илитар. Ҳаёлиси бола кўрса, онаман дер, таннозлари ўз боласини укам дер. Яхши йигит юрт тугар, ёмон йигит юрт бузар.* В русском языке: *Добрый хозяин – деньгам господин, а скупой – слуга. От худого доброго не жди. Честный правды не боится* [3,85].

Использованная литература:

1. Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. – М.: Современные тетради, 2001. –128 с.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – Москва: Языки русской культуры, 1999. – 145 с.
3. Багаутдинова Г.А. Человек во фразеологии: антропоцентрический и аксиологический аспекты: Автореф. дисс ... докт. филол. наук. – Казань, 2007. – 46 с.
4. Ганиева А.О. Особенности стереотипных представлений о «женственности» в английском языковом сознании. //

[Филологический аспект. – Нижний Новгород, 2018. – № 11 \(43\). – С. 75-81.](#)

КОМУНИКАЦИЯНЫН КӨП ТҮРДҮҮЛҮГҮ, МАДАНИЯТ АРАЛЫК КОМУНИКАЦИЯ

*Шарипова Мастура Сайпидиновна,
пед.и.к., доцент, Ош
мамлекеттик
университети, Кыргызстан*

Аннотация

Макалада коммуникациянын адамдар арасында өз ара байланыштын өзгөчө формасы катары каралат. Коммуникация бир эле адамга эмес, бардык тирүү жандарга таандык экени, коммуниканттардын да көп түрдүүлүгү каралат. Сүйлөшүү адамдардын жашоосун, өнүгүшүн, жүрүм-турумун, дүйнөнү жана дүйнөнүн бир бөлүгү катары өзүн таанып билүүсүн башкарат. Сүйлөшүү - адамзаттын жашоосунун негизи. Азыркы учурдагы элдердин, тилдердин, маданияттардын аралашуусу чексиз абалга өсүп жеткен мезгилде алар менен сый мамиле жасоо жана кызыгууну пайда кылуу, башка маданияттардын артыкчылыгына, кемчилигине же жөн эле окшош эместигине б.а. башка маданиятка шайкеш тарбиялануу маселеси пайда болгондугу каралат. Ошондуктан коммуникация, анын функциялары, коммуниканттар маданият аралык, эл аралык коммуникация маселесине көңүл бурулду.

Ачык сөздөр: *Коммуникация, маданият аралык коммуникация, коммуникант, инкультурация, коммуникатив, интерактив, перцептив.*

МНОГООБРАЗИЕ КОММУНИКАЦИИ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Аннотация

В статье рассматривается общение как особая связь между людьми. Считается, что общение принадлежит не только одному человеку, но и всем живым существам, и также учитывается разнообразие коммуникаторов. Разговор управляет жизнью, развитием, поведением людей, их познанием мира и себя как части мира. Свидания-основа жизни человека. Рост современных народов, языков, культур до бесконечного состояния означает уважение к ним и интерес к ним, что является преимуществом, недостатком или, в отличие от других культур, интересом к ним. Есть проблемы образования в соответствии с другой культурой. Поэтому внимание было уделено проблемам общения, его функциям, коммуникаторам, межкультурному и межнациональному общению.

Ключевые слова: *коммуникация, межкультурное общение, коммуникативный, инкультурный, коммуникативный, интерактивный, перцептивный.*

DIVERSITY OF COMMUNICATION, INTERCULTURAL COMMUNICATION

Abstract

In this article we will consider communication as a special form of communication between people. It is believed that communication belongs not only to one person, but also to all living beings, and the diversity of communicators is also taken into account. Conversation governs the life, development, behavior of people, their knowledge of the world and themselves as part of the world. Dating is the basis of human existence. The mixing of modern peoples, languages, cultures during their growth to an infinite state means respect for them and showing interest in them, which is an advantage, disadvantage or simply unlike other cultures. A. there was a question of education in accordance with another culture. Therefore, general attention was paid to the issues of communication, its function, intercultural communication of communicants, international communication.

Keywords: *Communication, intercultural communication, communicant, inculturation, communicative, interactive, perceptual.*

Адам баласынын өмүр сүрүү процессинде сүйлөшүү, коммуникация обочо маанилүү ролго ээ. Ошондуктан сүйлөшүү, коммуникация процессинде бекеринен адистердин көңүлүн ар түрдүү билимдердин тармагы өзүнө бурбайт: лингвистика философия, психология, социология, маданият таануу, ж.б. Сүйлөшүү процессин окуп-үйрөнүүнү бир топ алгылыктуу түрдө 20-кылымдын экинчи жарымынан изилдене башташты. 1950-60-жылдары информациялардын формализациялоо (берүү), анын кодировкасы жана декодировкасы, маалыматты адресанттан адресатка жеткирүү жолдору эбегейсиз илимий кызыгууну жаратты.

Бул изилдөөлөр ошол мезгилде жаңы деп саналган кибернетика менен информатиканын чегинде гана каралган. Анда сүйлөшүү бир тараптуу маалыматтык процесс катары маалыматты берүүнүн жолдоруна көп көңүл бөлүнгөн, ал эми сүйлөшүүнүн аныктамаларынын басымдуу бөлүмү автордон адресатка маалымат берүүнүн идеяларына келип чечилген [2.255].

Сүйлөшүү процессинин бир канча аспекти лери психологдорду жана лингвисттерди кызыктырган, негизги басымды сүйлөшүүнүн психологиялык жана социалдык маанисине, коммуникативдик кадамдардын, кептик жүрүм-турумдун этикасына жана айырмаланган семантикалык интерпретациясына токтолушкан. Сүйлөшүү иштиктүү мамилени же достук өз ара мамилени тилдик каражаттардын жардамы менен обочолонтот. Алар негизинен сүйлөшүүгө катышкандардын психологиялык абалына, кептик ишмердүүлүгүнө, кептик жүрүм-турумдун этикеттерине көңүл бурушкан, сүйлөшүүнүн механизмдеринин анализине көп маани беришкен эмес [1.411].

1980-жылдары социологдор сүйлөшүүнүн ар тараптуу ыкмаларын үйрөнө башташкан, анализ, сүйлөшүүнүн социалдык көрүнүшү (коомдун кызмат кылуу мыйзам ченемдүүлүгү, анын мүчөлөрүнүн өз ара аракеттенишүүсү, личносттун, уюмдардын жана коомдук институттардын

болушу жана өнүгүшү) менен иш алып барышкан. Ошол мезгилде эле сүйлөшүүгө логика-семиотикалык жана маданий кызыгуу (булар социо- жана психоллингвистиканын чегинде) пайда болгон. Ушул илимий багыттардын алгачында сүйлөшүүгө катышкан тарап менен коммуникативдик акт жүргүзүүгө мүмкүн болуп калгандыгы, сүйлөшүүнү тигил же бул маданияттын тибинин феномени катары түшүнүүгө болору айкын болду.

Ал эми чет өлкөлүк изилдөөчүлөр сүйлөшүү процессин өздөштүрүүдө “коммуникация” терминин пайдаланганына бир топ убакыт болду. Бул термин кийинчирээк биздин илимпоздордо да пайда болду. Ата мекендик адабияттарда “сүйлөшүү” менен “коммуникация” терминдери синоним катары (бир топ тыкыр кароодо алардын ортосунда айрым бир айырмачылыктарды табылат) колдонулат [3.114].

Англис тилдүү лингвистикалык адабияттарда “коммуникация” термини кептик жана жазуудагы луг сигналдардын формасындагы ойлордун жана маалыматтардын алмашуусу катары түшүнүлөт, өзүнөн-өзү эле “сүйлөшүү” терминине синоним болуп калат. “Сүйлөшүү” сөзү өз кезегинде адамдар арасындагы ойлордун, маалыматтардын жана эмоционалдык кыжаалаттыктардын алмашуу процессин билдирет. Мындай учурда чындыгында сүйлөшүү менен коммуникациянын ортосунда айырмачылык жок. Лингвисттер дал ушинтип талкуулашат, алар үчүн сүйлөшүү – бул түрдүү кептик жагдайларда тилдин коммуникативдик кызматынын актуалдашышы.

Психологиялык жана социологиялык адабияттарда сүйлөшүү менен коммуникация кайчылашкан, бирок синоним түшүнүк деп айтууга да болбойт. Мында “коммуникация” термини (20-кылымдын башында пайда болгон) бардык материалдык жана жан-дүйнөлүк мейкиндиктин (адамдан адамга маалыматты берүү процесси) объектилерин байланыштыруу каражаттарын түшүндүрүү үчүн колдонулат, социалдык жараянда таасир этүү максатында коомдо маалыматтын жүгүртүлүшү жана алмашуусу. Ал

эми “сүйлөшүүдө” таануучулук же аффективдик-баалоочулук мүнөздөгү маалыматты алмашууда адамдардын жеке адамдар ортосундагы өз ара аракеттенишүүсү каралат. Сүйлөшүүнүн негизги функцияларынын санына башка адамдар менен байланышууда адамдын керектөөсүн канааттандыруучу *контакттык*, адамдын дайыма умтулуусунан өз кардарына белгилүү образда таасир этүүдөн пайда болгон *таасир этүүчүлүк* кирет. Ошондуктан сүйлөшүү таасир этүүчүлүктү, ой-пикирлери, көз караштары, таасирлери менен алмашууну, ал түгүл макулдашууну же потенциалдуу же реалдуу конфликтти түшүндүрөт.

Коммуникациянын базалык категория болуп эсептелери жөнүндө көз караштар бар, ал адамдар арасында белгилик маалыматтарды алмашуу катары сүйлөшүүнүн формасында жүрөт. “Сүйлөшүү” менен “коммуникация” түшүнүктөрүнүн мамилеси боюнча карама-каршы трактовка жашайт, анда сүйлөшүү негизги категория, андан коммуникация (маалыматтарды алмашуу), интеракция (өз ара аракеттенишүү жана таасир этүү), перцепция (өз ара түшүнүүчүлүк негизи катар сезимдик кабылдоо) бөлүнүп чыгат. Коммуникация ошентип өз тегинде жеке индивидуалдуу жана коомдук маанилүү маалыматтардын ортосунда ортомчулук кылат.

Ошентип, “сүйлөшүү” жана “коммуникация” түшүнүктөрүнүн жалпылыгы да, айырмачылык белгилери да бар. *Жалпылыгы* катары маалыматты берүү жана өткөрүү процессине тиешелүүлүгү жана маалыматты өткөрүп берүүнүн каражаты болгон тил менен байланышы эсептелет. *Айырмачылык белгилеринде* бул түшүнүктөрдүн (тар жана кең мааниде) мазмунунун көлөмүндөгү айырмачылыктар эсепке алынат. Бул алардын ар түрдүү илимдерде колдонулушуна байланыштуу, алар биринчи планга бул түшүнүктөрдүн түрдүү аспектилерин жылдырат. Сүйлөшүү үчүн, негизинен, жеке адамдар ортосундагы өз ара таасир этүүчүлүк мүнөздөмөсү бекитилет, ал эми коммуникация үчүн кошумча маани – коомдо маалыматтык алмашуу бекитилген. Ушул негизде сүйлөшүү адамдардын

таанып-билүүчүлүк-эмгектик жана чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн түрдүү чөйрөлөрүндө адамдар арасындагы ойлорду жана сезимдерди алмашуунун социалдык шартталган процессин (коммуникациянын вербалдык каражаттарынын жардамы менен ишке ашат) көрсөтөт. Андан коммуникациянын айырмасы — ал ар түрдүү вербалдык жана вербалдык эмес коммуникативдик каражаттардын жардамы менен ар түрдүү каналдар боюнча жеке жана массалык сүйлөшүүдө маалыматты кабыл алуунун жана өткөрүп берүүнүн социалдык шартталган процесси.

Коммуникация жана маданият. Илимдеги “маданият” термининин көп сандаган аныктамалары негизгисин белгилөөгө жол берет. Маданият курчап турган чөйрөнү кайрадан түзүүгө максаттуу багытталган чыныгы адамдын жөндөмдүүлүгү менен байланышкан. Анын жүрүшүндө жасалма кийимдер, символдор дүйнөсүн, ал түгүл адамдар ортосундагы байланыштарды жана мамилелерди жаратат. Адам тарабынан жасалган же ага тиешеси бар бардык нерселер маданияттын бөлүгү болуп эсептелет. Коммуникация менен сүйлөшүү адам жашоосунун маанилүү бөлүгү болуп саналса, анда алар маданияттын да бөлүгү. Алардын маанилүү экендигин белгилеп, көптөгөн изилдөөчүлөр маданиятты сүйлөшүүгө (коммуникацияга) теңдешет. Маданият аралык коммуникация боюнча белгилүү америкалык адис Э.Холл белгилегендей “маданият -- бул коммуникация, ал эми коммуникация -- бул маданият”. Көптөгөн батыштык окумуштуулар маданиятты образдуу түрдө айсберг түрүндө сүрөттөшөт, анын негизинде маданий баалуулуктар жана нормалар жатат, ал эми анын чокусу адамдын жеке индивидуалдуу жүрүм-туруму (башка адамдар менен сүйлөшүүдө пайда болот) эсептелет [4.25] .

Биз белгилегендей, кичинекей бала чоңдор жана курбалдаштары менен сүйлөшүүдө гана адам боло алат. Сүйлөшүү аркылуу гана ал инкультурацияга жана социализацияга өтөт, өз элинин жана маданиятынын өкүлү боло алат. Сүйлөшүү аркылуу гана адам өз жүрүм-турумун башка адамдардын кыймыл-аракети менен барабар кое алат, алар менен бирдиктүү

коомдук организм – социум түзө алат. Социалдык өз ара аракеттенишүү процессинде өзүнүн туруктуу формасын, тигил же бул маданияттын нормаларын, баалуулуктарын жана институттарын өздөштүрөт. Сүйлөшүүнүн бардык формаларында (вербалдык жана вербалдык эмес), түрлөрүндө (формалдык жана формалдык эмес), типтеринде (личносттор аралык, топтор аралык, маданияттар аралык) адам коомунун мүнөзү бир топ толук ачылат.

Коммуникациянын ар бир конкреттүү акты сүйлөшүп жаткан адамдардын маданий айырмачылыгын аныктайт. Маданий айырмачылыктардын спецификасына карай маданият аралык коммуникацияда маданиятты жамааттык жана жекелик түрлөргө ажыратуу кабыл алынган. Маданияттын жамааттык түрү чыгыш элдеринде таркалган, Маданияттын бул түрү Япония, Кытай, Орусия жана көпчүлүк африкалык өлкөлөрдүн элдеринде басымдуулук кылат. Бул маданияттын өкүлдөрү жамааттын оюн өзүнүн жеке ою катары колдоно алат. Жеке индивидуалдык маданиятка таандык адамдар бул айтымды жалпы жамааттын ою катары (бирок сүйлөөчүнүн жеке ою катары эмес) кабыл алат. Жамааттык маданияттын өкүлдөрү личносттор аралык өз ара аракеттенишүүнүн ийгиликтүү болушу үчүн көбүнчө өзүнүн жеке кызыкчылыктарын унутуп коюшат. Мындай маданияттагы адамдар башка адамдар менен байланышууда аларды жөндөмдүүлүгү боюнча баалашат жана ушул жөндөмдүүлүгү боюнча башкалар анын мүнөзү жана компетенциясы жөнүндө териштиришет. Традициялык кытай коомунда “личность” түшүнүгүнүн адекваттуу маңызы жок, бул түшүнүк батыштык маданиятта кенири таркалган. Япондор үчүн биринчи иретте, бүтүн топтун бөлүгү катары индивидуум түшүнүгү жашайт. Япон үй-бүлөсүнүн мүчөлөрү бири-бири менен сүйлөшүүдө бирин-бири аттары менен аташпастан терминдер (топто конкреттүү адамдын абалын көрсөтүү) менен аташат (мисалы, келин,

жеңе). Үй-бүлөдө атасы өлгөндө баласы анын ордун ээлеген учурда, анда аны бардыгы ата деп аташат, ал түгүл өз апасы да өз баласын ошентип атайт.

Японияда коомдук жашоонун бардык көрүнүштөрүнүн ичинен бир кыйла туруктуусу жана дайыма болуп туруучусу – жамаат, топ экендигине ишенүү басымдуулук кылат. Ар бир жеке индивид топтун бөлүгү, ошондуктан ал топтон сырткары жашай албайт. Бала ошентип жеке эрки менен топко баш иет. Личносттун жеке индивидуалдуу өнүгүшү ал топто өз ордун таба алат. Япондуктар үчүн топту таштоо иденттүүлүктү жоготуу дегенди түшүндүрөт. Ал жерде адам мекеменин кызматкери болору менен ал топтун курамдык бөлүгү болуп калат жана жашоосунун акырына чейин ошондой болуп кала берет. Жаңы кызматкер өзүнөн мурун келгендерге баш иет, ал эми кийин келгендер ага баш иет. Японияда адамдын бардык жашоосу өндүрүш менен байланышкан, ал үчүн ал жер маданий жана социалдык жашоонун борбору болуп саналат. Бардык кызматкерлер бош убактысын чогуу өткөрүшөт, эмгек өргүүсүн бир эс алуу үйүндө өткөрүшөт, үйлөнүү тойлору же ажырашуулар, алар дагы бүтүндөй жамааттын камында.

Тескерисинче, жеке индивидуалдуу маданияттарда басым жеке адамга коюлат жана башкы баалуулук катары индивидуализм эсептелет. Мындай ориентация көп деңгээлде батыштык маданиятта таралган. Ал жерде ар бир адам өзүнүн принциптерине жана ишенимдерине ээ. Бул маданияттарда адамдын кадамдары өзүнө багытталат. Индивидуализм америкалыктардын жүрүм-турумунун бир топ мүнөздүү белгиси болуп саналат. Япондуктар башка маданияттын өкүлдөрүнөн айырмаланып алар белгилүү болбоого жана жалпы массадан бөлүнбөөгө тырышышат, америкалыктар адам өз жүрүм-турумунун күчтүүлүгү жана кыймылдарынын ишенимдүүлүгү менен айырмаланып турушу керек, ал нерсе турмуштук ийгиликтерди жана коомго берилгендикти алып келет деп эсептешет.

Мыйзамченемдүү, тигил же бул маданиятта сүйлөшүүнүн өз тиби жаралат. Жамааттык маданияттын өкүлдөрү түз байланыштан качууга

аракеттенишет жана коммуникациянын вербалдык эмес каражаттарына басым коюшат, алардын ою боюнча сүйлөшүп жаткан адамга жакшы түшүндүрүүгө жана анын айтайын деген оюн түшүнүүгө, аларга болгон мамилесин аныктоого жол берет. Жеке индивидуалдуу маданияттын өкүлдөрү өз тарабынан сүйлөшүүнүн түз формасын тандашат жана чыр-чатактарды чечүүнүн жолдорун ачууну максат кылышат. Ошондуктан коммуникация процессинде алар артыкча вербалдык каражаттарды колдонушат. Сүйлөшүү үч деңгээлде өтөт: коммуникативдүү, интерактивдүү жана перцептивдүү. Коммуникативдик деңгээл сүйлөшүүнү адамдардын тигил же бул коомуна мүнөздүү тилдик жана маданий традициялар аркылуу жүргүзөт. Бул деңгээлдин жыйынтыгы боюнча өз ара аракеттенишүү адамдар аралык бири-бирин түшүнүү болуп эсептелет. Ал адамдар аралык өз ара мамилелешүүгө алып келет. Перцептивдүү деңгээл бири-бири таануунун мүмкүндүгүн жана ушундай рационалдуу негизде адамдардын жакындашышын берет. Ал кардарлардын бири-бирин кабылдоо, жолугушуунун контекстин аныктоо процессин көрсөтөт. Перцептивдик билгичтиктер өзүнүн кабылдоосун башкарууну өздөштүрүүдө (кардарлардын маанайын вербалдык жана вербалдык эмес мүнөздөмөдө “окуй алуу”, кабылдоонун психологиялык эффектилерин түшүнүү жана аларды төмөндөтүү үчүн жасалган бурмалоолорду эске алуу) пайда болот.

Адамдар башка адамдар менен сүйлөшүүшүсү керек. Орус тилиндеги общество (коом), общение (сүйлөшүү) деген сөздөрдүн уңгуларына көңүл бөлсөк уңгулары бирдей. Коммуникация сөзү да латын тилинен алганда “*communis*” деген уңгусу -“общий” дегенди түшүндүрөт [5.52].

Демек, сөз элдерди сүйлөшүү аркылуу бириктирет, байланыштырат. Сүйлөшүүсүз коом, коомсуз социалдык адам (маданияттуу, акыл-эси бар) жок. Сөз тилде айбандардан адамды ажыратат. Кантип сөздү сүйбөй коё аласың? Бир да илим, бир да кесип сөздү пайдаланбай койбойт. Алар билим

менен тажрыйбаны аныктоого, аны сактап, келечек муундарга өткөрүп берүүгө керек.

Сүйлөшүү адамдардын жашоосун, өнүгүшүн, жүрүм-турумун, дүйнөнү жана дүйнөнүн бир бөлүгү катары өзүн таанып билүүсүн башкарат. Сүйлөшүү-- адамзаттын жашоосунун негизи.

Азыркы учурдагы элдердин, тилдердин, маданияттардын аралашуусу чексиз абалга өсүп жеткен мезгилде алар менен сый мамиле жасоо жана кызыгууну пайда кылуу, башка маданияттардын артыкчылыгына, кемчилигине же жөн эле окшош эместигине кыжырдануу сезимин жок кылуу б.а. *башка маданиятка чыдоого тарбиялоо* маселеси пайда болду. Ошондуктан маданият аралык, эл аралык коммуникация маселесине жалпы көңүл бурулду.

Колдонулган адабияттар:

1. Акишина А.А., Кано Х., Акишина Т.Е. Жесты мимика в русской речи, Лингвострановедческий словарь.-М.: Русский язык, 1991.-114 с.
2. Аллан Пиз Язык телодвижений. -М: Эксмо-пресс, 2002.-272 с.
3. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация.- М.: Академия, 2003.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -М.: Сов. энцикл., 1969.-607с.
5. Байбурин А.К. Топорков А.Л. У истоков этикета: Этногр.очерки -Л.: Наука, Ленинградск. Отд-ние, 1990.-165с.

КЕП КОММУНИКАЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ БААРЛАШУУНУН МОДЕЛИ КАТАРЫ

**Шарипова Мастура Сайпидиновна,
пед.и.к., доцент, Ош мамлекеттик
университети, Кыргызстан**

Аннотация

Макалада коммуникациянын өз ара байланыштын өзгөчө формасы катары каралат. Коммуникация бир эле адамга эмес, бардык тирүү жандарга таандык экени, коммуниканттардын да көп түрдүүлүгү каралат. Тилдин башкы милдети – адамдарга баарлашуу каражаты болуп, ойду калыптандыруу, чагылдыруу жана кабарлоо каражаты болуп эсептелет. Билим алуу жана билим берүү үчүн, болуп жаткан окуяларга өз мамилебиизди билдирүү үчүн баарыбыз адамдар менен байланыш түзүүбүз зарыл (сүйлөшүүшүбүз керек). Биздин арабызда коммуникация байланыш түзүлөт. Бул сөз латын тилинен communicatio – (кабар, байланыш), маалымат алмашууну билдирет. Сүйлөшүү адамдардын жашоосун, өнүгүшүн, жүрүм-турумун, дүйнөнү жана дүйнөнүн бир бөлүгү катары өзүн таанып билүүсүн башкарат. Сүйлөшүү - адамзаттын жашоосунун негизи катары коммуникациянын түрлөрү көрсөтүлүп анализденет.

***Ачык сөздөр:** Коммуникация, уюштуруу коммуникациясы, официалдуу коммуникация, формалдуу эмес коммуникациялар, тил маданияты.*

КОНЦЕПЦИЯ РЕЧЕВОГО КОМУНИКАЦИЯ КАК МОДЕЛЬ ОБЩЕНИЯ

Аннотация

В данной статье общение рассматривается как особая форма общения. Считается, что общение принадлежит не только одному человеку, но и всем живым существам, также учитывается многообразие коммуникаторов. Основная функция языка-это средство общения с людьми, средство формирования, отражения и передачи мыслей. Чтобы учиться и обучать, нам всем необходимо (нам нужно говорить) общаться с людьми, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит. Среди нас общение-это общение. Это слово происходит от латинского прост – (сообщение, общение), что означает обмен информацией. Разговор

управляет жизнью, развитием, поведением людей, их познанием мира и себя как части мира. Разговор-анализируется с указанием видов коммуникации как основы человеческого существования.

***Ключевые слова:** Коммуникация, организационная коммуникация, формальная коммуникация, неформальные коммуникации, языковая культура.*

THE CONCEPT OF SPEECH COMMUNICATION AS A COMMUNICATION MODEL

Annotation

*In this article, communication is considered as a special form of communication. It is believed that communication belongs not only to one person, but also to all living beings, and the diversity of communicators is also taken into account. The main function of language is a means of communicating with people, a means of forming, reflecting and transmitting thoughts. In order to learn and teach, we all need (we need to talk) to communicate with people in order to express our attitude to what is happening. Among us, communication is communication. This word comes from the Latin *propterea* – (message, communication), which means the exchange of information. Conversation governs the life, development, behavior of people, their knowledge of the world and themselves as part of the world. Conversation is analyzed with the indication of the types of communication as the basis of human existence.*

***Keywords:** Communication, organizational communication, formal communication, informal communication, language culture.*

Лингвистика (латын *lingua* – тил) тил таануу – адамзаттын табигый тили жана дүйнө тилдери жөнүндө илим. Тилдин башкы милдети – адамдарга баарлашуу каражаты болуп, ойду калыптандыруу, чагылдыруу жана кабарлоо каражаты болуп эсептелет. Билим алуу жана билим берүү үчүн, болуп жаткан окуяларга өз мамилебиизди билдирүү үчүн баарыбыз адамдар менен байланыш түзүүбүз зарыл (сүйлөшүүшүбүз керек). Биздин арабызда

коммуникация байланыш түзүлөт. Бул сөз латын тилинен communicatio – (кабар, байланыш), маалымат алмашууну билдирет. Төмөнкү сүрөттө коммуникациянын түрлөрү көрсөтүлгөн:

Баарлашуу, эгер анын бардык бирдиктери компоненттери, кошулмалары болуп, ар бири өз ролун жакшы аткарсан, мүмкүн болот.

Баарлашуу компоненттери:

1. Анын катышуучулары – аларды коммуниканттар деп аташат
2. Баарлашуу предмети (заты)
3. Анын каражаттары (сөздүк жана сөздүк эмес)

Коммуниканттар – адамдар. Баарлашуу болуш үчүн алар канчоо болуш керек. Бир караганга жөнөкөй суроо – экиден кем эмес, бирок психологдор жана лингвисттер “ички кеп”, “ички үн” деген терминлерди колдонушат, же болбосо адамдын өзүнүн ички “мени” сүйлөөшүсү болушу мүмкүн “ мен акырын өзүм менен өзүм сүйлөшөм”. Коммуниканттар өтө көп санда болушу мүмкүн, эгер көпчүлүк менен баарлашуу жөнүндө айтылса : саясатчы митингде сүйлөйт, президент элге кайрылуу жасайт ж.б. Бирок психологдор баарлашуучулардын саны 3-5 болсо дурус болорун айтышат. Эгер байланышка көп сандагы адамдар кирсе, алар группаларга бөлүнгөнө аракет кылышат.

Эгер жигит менен кемпир эки башка сүйлөсө баарлашуу мүмкүн болобу, тил дефицити абалы болсо, алар бирин-бири түшүнөбү? Ушул жерде биз үчүнчү компонентти эсептебиз керек-баарлашуу каражаттарын. Алар сөздүк(вербалдык лат-этиш, кыймыл) жана сөздүк эмес(вербалдык эмес) болушу мүмкүн. Биздин компоненттер бири-бирин түшүнүшөбү? Алардын айткан сөздөрү түшүнүксүз бойдон кала берет, бирок тилдик дефицит абалында вербалдык эмес каражаттар-жаңсоо, мимика, көз караш ж.б жардамга келет. 3-компонент вербалдык жана вербалдык эмес баарлашуу каражаттары.

Бардык үч компонент тең ишке киришсе гана баарлашуу таасирдүү болот. Алардын ар бири колдонулбаса баарлашуу кыйындап, болбой калышы да мүмкүн. Баарлашуунун болбой калышынын күнөөкөрлөрү вербалдык жана вербалдык эмес каражаттары жок коммуниканттар болуп эсептелет.

Коммуникация төмөнкүдөй бөлүнөт: инсандар аралык же уюштуруу коммуникациясы, оозеки баарлашууга негизделет, жазуу түрүндө кабар алмашууга негизделген коммуникация.

Инсандар аралык коммуникация экиге бөлүнөт:

- **Формалдуу же официалдуу.** Бул коммуникацияларды саясат, эрежелер ишкананын кызматтык инструкцияларды аныктап, формалдуу каналдар аркылуу ишке ашырылат.
- **Формалдуу эмес коммуникациялар.** Ишканалардын жалпы эрежелерин, иш мекемесинин кызматкерлеринин жеке мамилелеринин системасына ылайык ишке ашырылат.

Формалдуу эмес коммуникация каналдары аркылуу берилүүчү (информациялар) кабарлар төмөнкүлөр: өндүрүштө күтүлүүчү жумушчуларды кыскартуулар, кечигүүлөргө колдонуулучу жаңы жазалоо чаралары, өндүрүштүн структурасындагы өзгөрүүлөр боло турган кызматтык алмашуулар жана көтөрүлүүлөр, сатуу(өткөрүү) боюнча өткөн акыркы

жыйналыштагы эки жетекчинин талаш тартышын толук чагылдыруу, иштен кийин ким-кимге жолугушуу белгилөө ж.б.у.с [4.28] .

Формалдуу коммуникация төмөнкүдөй бөлүнөт:

- **вертикалдуу**, кабар түрдүү баскычтарда алмашылып берилсе(М: жетекчилик-жумушчу)
- **горизанталдуу**, түрдүү бөлүкчөлөрдүн иш-аракетин камсыздоо үчүн берилүүчү кабарлар ,

Вертикалдуу коммуникацияда экиге бөлүнөт:

- **Жогоруулочу**, кабар төмөндөн жогору жакка берилет (төмөнкү деңгээлден жогору карай). Коммуникациянын бул түрү менеджерлер өздөрү жоопкерчиликтүү болгон иш-аракет чөйрөсүнө баа берүү үчүн зарыл болгон кабарларды камтыйт.

-**Төмөндөөчү** , жогоруудан төмөнгө карай.

Коммуникациянын бул түрү жетекчилик жана жумушчуларды көзөмөлдөө, текшерүү менен тыгыз байланышкан.

Инсандар арасындагы коммуникация дагы төмөнкүдөй бөлүнөт:

- **Вербалдык** (сөздүк).

- **Вербалдык эмес** (сөзү жок, мимика, добуштун интонациясы ж.б менен кабар алмашуу ж.б). Вербалдык жана вербалдык эмес коммуникациянын түрлөрү дайым эле өз-өзүнчө бөлөк колдонулбайт. Кабарды угуучу айтып жаткан адамдын сөзүн түшүнүүсүнө, жаңсоо мимикасы жардам берет.

Сүйлөшүү байланышы оозеки жана жазма болуп экиге бөлүнөт. Ар бири форма үчүн сүйлөшүү байланышынын түрүн аныктоочу бир катар белгилерге мүнөздүү:

1) Баарлашуу шарты.

- Түз, же болбосо жооп берип сүйлөшүп жаткан тарап менен активдүү тике сүйлөшүү (М: диалог) ж ана пассивдүү байланыш (М: жазуу буйрук берүү)
- Чөйрө менен байланыш. (М:теледен, газетада-журналдардан,радиодон сүйлөөдөн).

2) Катъшуучулардын саны. Монолог – бир адам. Диалог – эки адам. Полилог – үч адам.

3) Баарлашуу максаты:

- Кабар берүү;
- Ишеним (ынандыруу, түшүнүү ж.б.)
- Көңүл ачуу.

4) Абалдын мүнөздөмөсү.

- Ишкерликтеги сүйлөшүү(доклад, лекция, дискуссия ж.б.)
- сүйлөшүү(жакын адамдар менен баарлашуу)

Сүйлөшүүнүн кайсы бир түрүнө абалына карап бөлсөк болот.М: Жигит досуна чалып мейманчылыкка чакырды [5.89] .

Бул сүйлөшүүнү: ооз эки, тике сүйлөшүүнү ынандыруу максатындагы диалог, турмуштук маек катары мүнөздөөгө болот.

Коммуникациянын ар бир түрүнүн өзүнө таандык тил каражаттары бар. (сөздөр, грамматикалык конструкциялар ж.б.) байланышынын ийгилигин камсыздоодо зарыл шарт болуп саналат[2.15].

Кеп ишмердүүлүгүнүн 4 түрүн бөлүшөт:

Алардын экөө текстти түзөт - сүйлөө, жазуу, а башкалары угуу жана окуу кабыл алууну ишке ашырат. Биздин “тилдик жашообуздун” системалык тутуму ушундай. Алардын турмушта бөлүнүшү бир деңгээлде эмес. Биз жазууну аз колдонобуз (эгер кесибибиз ушуга байланыштуу болбосо), көбүнчө угабыз же сүйлөйбүз (бул адамдын жеке сапаттарына байланыштуу болот). Ушул төрт түр тил аракетинин, коммуникациянын негизин түзөт. Баарлашуунун таасирдүүлүгү адамда ушул көндүмдөр кандай калыптанганына байланыштуу болот. Кеп аракеттеринин көндүмдөрүнүн калыптануу деңгээли, тилди билгенинин (чет тили эле эмес, эң обол эне тилин) жана адамдын жалпы маданиятын баалануу критерии болуп да кызмат кылат.

Кыргыз улуттук тили адабий тил, Аймактык жана социалдык диалектилерден, жаргондордон жана түрдүү кубулуштардан турат. Адабий тил улуттук тилдин тарыхый түптөлгөн жогорку днңгээлдеги формасы. Бай лексикалык фондго ирээттүү грамматикалык структурага жана өнүккөн системалуу стилдерге ээ. Аймактык диалекттер бир аймакта жашаган чектелген сандагы адамдардын тили. Жаргон кээ бир кесиптик чөйрөнүн адамдардын жаш өзгөлүгүнө карай пикир алышуу тили [1. 254].

Карапайым сөз – адабий тилдин нормасына жооп бербеген чала сабат адамдардын сөзү же тили. Адабий тил - адамзаттын иш-аркеттеринин төмөнкү чөйрөлөрүндө кызмат кылат: саясат, мадан ят, илим, иш кагаздары, мыйзам расмий жана расмий эмес сүйлөшүүлөр. Инсан тилдин бир нече түрүн бир мезгилде билип жана шартка жараша колдоно алат. М:адабий жана диалект, адабий тил жана карапайым сөз – бул иглоссия деп аталат.

Норма - белгилүү мезгил аралыгында тил элементтерин жалпы бирдей колдонуу эрежелери. Норманы окумуштуулар ойлоп чыгышпайт, ал тилдик тажрыйбадагы законченемдүү процесстер, тилде болуп жаткан кубулуштар.

Норманын негизги булактары болуп жазуучулардын чыгармалары, маалымат каражаттарынын тили, тилдин жалпыга таандык болгон заманбап колдонулушу, лингвисттердин илимий изилдөөлөрү. Норма адабий тилдин бүтүндүгүн жана жалпыга түшүнүктүүлүгүнө жардам берет жана аны диалектик агымдардан социалдык жаргондордон, карапайым сөздөн сактайт. Бирок тилдин нормасы дайым өзгөрүп турат. Бул ошол тилде сүйлөгөн айрым адамдардын эркине же каалоосуна баш ийбеген объективдүү процесс. Бул процесс, окумуштуулардын ою боюнча социалдык өзгөрүүлөрдөн улам акыркы он жылдыкта тездеген. Өткөн мезгилдерде логосфера байкаларлык өзгөрөт, же болбосо маданияттын ойлонуу областы тилдик коллективдин коомдук аң-сезиминдеги өзгөрүүлөр жөнүндө күбөлөндүрөт. Өзгөрүүлөр “Демократияда баарын кылса болот” дегенди алдыга кою менен өзгөрүүлөр аныкталат. Учурдагы тилдик табитке таандык чар жайыттык менен катар

“китептик” тилге умтулуу (мисалы: лизинг, холдинг, риэлтор) чет тилден кирген социалдык лексиканы көп пайдалануу ишке ашат.

Адабий норманын чегинде китептик жана ооз эки варианттары бар. Алардын бирине жогорураак баа берилет. Норманын объективдүү ары бери өзгөрүүсү тилдин өсүп өнүгүүсүнө байланыштуу. Варианттар эскирип бараткан нормадан жаны нормага өтүүчү тепкич болуп берилет. М: уставной маркетинг[1.35].

Адабий тилдин өнүгүүсүндө диалекттерге, же тилдин функционалдык башка түрлөрү (жылуулар болушу мүмкүн) тарапка жакындоолор болот. Эреже катары жазма тилдин нормасы ооз эки тилдигине караганда эрте түзүлөт. Азыркы учурда жазма жана ооз эки тилдин жакындашуу тенденциясы бар. Төмөнкү белгилер менен мүнөздөлгөн тилдик кубулуш нормативдүү деп эсептелет :

- 1) Тилдин курамына ылайык келүүсү,
- 2) Сүйлөөшүүдө жалпы жана үзгүлтүксүз колдонулса,
- 3) Коомчулук тарабынан таанылып колдоого алынса.

Тилдик норманы калыптандырууда стихиялык (өз алдынча) жана аң сезимдүү өзгөрүүлөр болот. Стихиялуулук тилди алып жүрүүчүлөрдүн массалык (жалпы) жана дайыма тигил же бул тилдик норманы колдонуусу менен байланыштуу аң сезимдүү процесстер- стихиялык тилдик нормаларды грамматикага бириктирүү, окумуштуу филологдор тарабынан ишке ашырылат. Норма тилдин бирдик деңгээлинде бардык кызмат кылып жаткан стилдерде болот. Грамматикалык нормалардын белгилүүлөрү- орфография жана пунктуация.

Орфография- сөздөрдүн жазуу эрежелерин камтыйт же болбосо туура жазуу нормалары.

Пунктуация-тыныш белгилерин коюнун эрежелерин камтыйт. Ооз эки тил үчүн орфоэпия чоң мааниге ээ.

Орфоэпия- адабий сүйлөөнүн нормаларынын жыйындысы. Бул нормалар сүйлөөдөгү бирдейликке жетишүү үчүн зарыл болуп, адамдардын барлашуусун жеңилдетип, бирин бири тезирээк түшүнүсүнө жардам берет.

Тилдин нормалары түрлүү факторлордун таасиринен, эң алгач коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөрдөн өзгөрөт . Орус тилинде революцияга чейин сөздөрдүн аягында ь тамгасы жазылган, орфографиянын реформасынан кийин бул норма иштебей калды. Эски норма боюнча “ чорт – придти “ деп жазылса, хх кыл. 50 ж.ж жаңы нормада жазыла баштаган. Орфоэпиялык нормалар диалекттердин жана карапайым тилдин таасири менен өтө тез өзгөрүүгө дуушар болот_[4. 54] .

Көбүнчө кээ бир эски айтылыштар адамдын тигил же бул социалдык катмарга таандык экенине байланыштуу болот. XIX кылымдын сабаттуу адамдарынын арасында кээ бир фамилияларды акыркыдан мурунку муунду басым менен айтуу киргизилген. Компас, астроном деп айтылыштар кесиптик жаргондордун таасиринде сакталып келет. Тилдин стилдеринин ар биринин нормасы бар. Мында стилистикалык норма абсалюттук эмес, салыштырмалуу, ыктымалдуу мүнөзгө ээ. Өзгөчөлүгү берилген типтүү шартта жана берилген типтүү баарлашуу максатындагы коммуникация процессин (жүрүшүн) жогорку денгээлде ишке ашыруу болуп эсептелет. Мисалы турмуштук тилде бирдей дегенди идентивдүү деп айтпайбыз. Бул мисалдан тилде коммуникативдик (баарлашуу) максатка ылайыктуулук принцибин сактоо зарыл экендиги чагылдырылды. Тилдин стили баарлашуунун шартына жана максатына ылайык келүүсү керек. Тилдин нормаларын билүү, коммуникативдик максатка ылайыктуулук принцибин сактоо адамдын тил маданиятынын негизин түзөт.

Тилдин нормасынын проблемалары алектенген, тилди билгичтик менен пайдалануу боюнча сунуштарды иштеп чыгуучу илим- тил маданияты деп аталат. Ал үч түзүүчү компоненттен турат: нормативдик, коммуникативдик, этикалык.

Айтылган ой(сөз)дун сапаттык баасы тил маданиятынын көз карашында төмөнкү суроолорго жооп бериш керек:

- 1) Кеп (тил) туурабы, адабий нормага ылайык түзүлгөнбү?
- 2) Кеп (тил) “жакшыбы”, анын бир ситуацияга ылайыктуубу, таасирдүүбү, көркөмдүүбү?

Тил маданияты - өтө кең түшүнүктүн- кеп маданиятынын бөлүгү. Кеп маданияты – кеп - аракет маданиятына, баарлашуу, жалпы гуманитардык маданиятка кирет. Тил маданияты - бул ооз эки жана жазма адабий тилдин нормаларын колдоно билүү (сүйлөө эрежелери, басым, сөздү пайдалануу, грамматика, стилистика) жана тилдин көркөм каражаттарын түрлүү баарлашуу шарттарында кеп кептин максатына жана мазмунуна ылайык кылып колдоно билүү [6.97].

Тил маданиятынын негизги критерийлери:

1) **Тууралык.** Тууралык- бул тил нормаларын сактоо.Тилдин сүйлөө, грамматикалык, стилистикалык нормасына ылайык келген кеп (тил) туура болуп эсептелет.

Тууралык тил маданиятынын алгачкы баскычы.

2) **Коммуникативдик максатка ылайыктуулук.**

Сөздү туура айтуу же жазуу жетишерлик эмес, сөздөрдүн стилистикалык айырмасын билип, ылайыктуу коммуникативдик ситуацияларда колдоно билүү керек.

3) **Айтылган сөздүн тактыгы.**

Бул түшүнүктө эки аспект бөлүнөт: чындыкты сүрөттөөдөгү тактык жана ойду сөз менен так чагылдыруу. Биринчи аспект айтылып жаткан сөздүн чын экендигине байланыштуу (чын же калп). Экинчи аспекте төмөнкү кемчиликтер болушу мүмкүн: тактыктын жоктугу (кимдир бирөө бир жерде кайсы- бир сыяктуу сөздөр), айтылышы жакын, бирок мааниси ар башка пароним сөздөрдүн аралашып кетиши (бидон- бетон) (осудить- обсудить → күнөөлөө- талкуулоо).

4) Айтылган сөздүн логикага негизделүүсү (тууралыгы).

Айтылган ой турмуштун логикасын, ойдун логикасын, кептин билдирүүнүн логикасы менен мүнөздөлөт. Ойдун логикасы чындык фактыларынын туура сүрөттөлүшү жана алардын байланыштары (себеп- натыйжа, айырмачылык- окшоштук ж.б.), айтылган гипотезанын негиздүүлүгү жакталуучу жана каршы аргументтердин болушу, аргументтерди гипотезаны далилдөөгө же жокко чыгарууга жыйынтыкка алып келүү. Мисалы: “ Шел дождь и два студента, один- в университет, другой в галамах”. Кептик билдирүүнүн логикалык бузулуусу жазма текстти обзацка туура эмес бөлгөндө болот.

5) Сүйлөмдүн ачык жана түшүнүктүүлүгү.

Сүйлөмдүн ачыктыгы угуп жаткан адамга анын түшүнүктүү болушун камсыздайт Сөздөрдү, терминдерди, сөз айкаштарын граммтикалык конструкцияларды так жана бир мааниде колдонуу сүйлөмдүн ачыктыгына жетиштирет. Ачыктыктын бузулушуна жана эки ача ойду пайда кылуучу сүйлөмгө мисал: “В других работах подобного рода цифровые данные отсутствуют”. “Башка иштерде ушуга окшогон сандык берилиштер жок”.

6) Адабий тилге жат элементтер.

(сөздөр жана сөз айкаштары) же адеп- ахлак нормасына ылайык келбеген сөздөр жок болсо тили таза делет. Тилдин тазалыгын бузуучу элементтер: мито-сөздөр, паузада, ойлонуп калганда пайда болот (М: мына, демек, ушу, ушинтип ж.б.), деалектизмдер жана карапайым сөздөр (М: имне, шуетте), варваризмдер (чет тилден кирген бирок кыргыз тилинде эквиваленти бар сөздөр М: анонс) жаргон сөздөр, вулгаризмдер (урушкан, жаман сөздөр).

7) Тилдин көркөмдүгү.

Угармандын жана окурмандын көңүл буруусун жана кызыгуусун жараткан тил курамынын өзгөчөлүгүн - тилдин көркөмдүүлүгү дейбиз. Көркөмдүк жаңылык

Кабарлоочу болушу мүмкүн. (угуучуларды айтылып жаткан кызыктырат).

8) Тил каражаттарынын ар түрдүүлүгү.

Бул талап сүйлөп же жазып жаткан тараптын сөз байлыгы (лексикалык кору) кеңири, жогорку активдүүлүктө өз сөзүндө көп сандагы синонимдерди колдоно билгенде аткарылат.

9) Эстетикалуулук.

Адамдын ар-намысына абийирине шек келтирүүчү сөздөрдү адабий тилде кабыл албоо тилдин эстетикалуулугун көрсөтөт. Тилдин эстетикалуулугуна жетишүү үчүн, орой, сылык эмес, одоно сөздөрдүн ордуна сүйлөп жаткан адам тарабынан эмоционалдык нейтралдуу эвфемизмдер колдонулат.

М: “Бөбөк жалаягын булгап салды” дегендин ордуна “Бала ичи ооруп калыптыр” – деп айтса болот.

10) Орундуулук.

Баарлашуунун максатына шартына ылайыктап тил каражаттарын тапдап уюштуруу орундуулук болуп эсептелет. Тигил же бул тил каражатынын орундуулугу контекстен, ситуациядан маектештин инсандын психологиялык мүнөздөмөсүнөн көз каранды.

Демек, сөз элдерди сүйлөшүү аркылуу бириктирет, байланыштырат. Сүйлөшүүсүз коом, коомсуз социалдык адам (маданияттуу, акыл-эси бар) жок. Сөз тилде айбандардан адамды ажыратат. Кантип сөздү сүйбөй кое аласың? Бир да илим, бир да кесип сөздү пайдаланбай койбойт. Алар билим менен тажрыйбаны аныктоого, аны сактап, келечек муундарга өткөрүп берүүгө керек.

Колдонулган адабияттар:

1. Акишина А.А., Кано Х., Акишина Т.Е. Жесты мимика в русской речи, Лингвострановедческий словарь.-М.: Русский язык, 1991.-114 с
2. Аллан Пиз Язык телодвижений. –М: Эксмо-пресс, 2002.-272с
3. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация.- М.: Академия, 2003

4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. –М.: Сов. энцикл., 1969.-607с
5. Байбурин А.К. Топорков А.Л. У истоков этикета: Этногр.очерки –Л.: Наука, Ленинградск. Отд-ние, 1990.
6. Давлатова М. Жогорку окуу жайларда манас таануу курсун тарыхпредмети менен интеграциялап окутуунун илимий-методикалык негиздери: пед.илим. кан.дисс. .: (2015)124-б.
7. Муратов А.Ж, Тажикова Б.Н, Акматов К.К (2015).

ИНСОН АҚЛИЙ ФАОЛИЯТИНИ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛУҒАТЛАРДА ТАРЖИМА МУАММОЛАРИ

**Эштўхтарова Бибигул Бектошевна,
катта ўқитувчи,
ЎзМУ Хорижий тил ва адабиёти кафедраси**

Аннотация

Ушбу мақолада инсон ақлий фаолиятини ифодаловчи лексик бирликларнинг луғатларда таржима муаммолари ўрганилади. Мақолада лексик бирликларнинг луғатларда аҳамияти баён этилган.

Калит сўзлар: фразеологик бирликлар, лексема, ақлий фаолият, mental/ақлий, mentality/ақлий қобилият

Кириш. Инсон фазилятлари шахснинг барқарор ақлий шаклланиши натижаси ҳисобланади. Инсон шу фазилятлари орқали жамиятга таъсир қилади, фаол иш олиб боради ва бошқа одамлар билан мулоқотда бўлиб, фикр алмашади. Инсоннинг инсонийлиги унинг хулқ-атворида намоён бўлади, чунки киши ҳаёти давомида атрофдагилар билан доимий мулоқот қилади, ахборот алмашади. Тилшунослик ривожининг ҳозирги босқичида кўплаб тилшуносларнинг диққати гуманитар фанларнинг когнитив-миллий

жиҳатларига қаратилган. Тилшуносликда қатор олимлар томонидан эътибор қаратилаётган, шу ўринда, кўплаб тадқиқотларга асос бўла оладиган концептлардан бири «ақл» лексемасидир. «Ақл» чуқурроқ фикрлаш, хулқ-атвор стандартлари, ҳислар кўлами демакдир. Бу ҳеч қандай тузилмага эга эмас, аммо кишининг ички туйғуларининг муайян тарзда ифодаланишидир. Мазкур бўлимда биз инсон ақлий фаолиятини ифодаловчи лексемаларга юзланамиз. Шу мақсадда инглиз тилида берилган луғатлар ва уларнинг таърифлари, улар ҳақида берилган фикрларни таҳлил қилиш ва ўзбек тилига қиёслаб ўрганишни маъқул ечим деб ҳисоблаймиз.

Асосий матн. «Ақл» лексик бирлигининг инглиз тилидаги маъноларини таҳлил этиш мобайнида, мазкур лексеманинг Cambridge Dictionary луғатидаги қуйидаги изоҳини бериб ўтиш мақсадга мувофиқдир: 1) кишининг атрофдаги инсоният дунёсига тўлиқ ақлий ва ҳиссий жавоби; 2) ҳиссий ҳолатдан кўра ақлий ҳолатга мурожаат қилиш; 3) руҳий, ақлий касалликлар билан боғлиқлиги; 4) ақлий фаолият касаллиги бўлган беморларни даволаш жараёни.

Ушбу лексемага ўзбек тилининг изоҳли луғатида қуйидагича таъриф берилади:

1. Инсон миясининг дунёни акс эттириши ва шахснинг воқеликка муносабатини бошқариб турадиган фаолияти; фикрлаш қобилияти. *Жонзотлар ичида биргина одамзодга ақл ато этиб, юрагига диёнатни жойлабди*

2. Фикрлаш қобилиятининг амали, фаҳм, идрок, зеҳн. *Ақлинг билан кўр, кўз алдайди (Мақол).* «Ақлий» ақл-идрок фаолиятига оид, фикр юритиш билан боғлиқ. *Ўлимгача бемор ақлий қобилиятини тўлиқ сақлаб қолади. (Газетадан).*

«Mental/ақлий» концепти нафақат қиёсланаётган тилларда, балки бошқа кўпгина тилларда ҳам мавжуд бўлиб, у рус илмий лингвистикасида XX асрнинг 80-90 йилларида пайдо бўлган.

«Mental/ақлий» лексемаси лотинчадан олинган бўлиб, «mens - ақл, фикрлаш, ички руҳнинг хусусиятлари» деган маъноларни англатади. Рус тилидаги бу лексема французча *mentalite* сўзининг нусхасидир. Инглиз тилидаги манбаларда «mentality/тафаккур, ақлий қобилият» атамаси биринчи марта 17-аср (1691) да фойдаланилган, «mental/ақлий» атамаси эса олдинроқ XV асрда ишлатилган.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, ижтимоий фанлар хронологиясидаги «mentality/ақлий қобилият» лексемасининг пайдо бўлиши босқичларига эътибор берадиган бўлсак, «mentality» тушунчаси тарихидаги муҳим босқич ушбу атамани тақдим этган француз тарихчиси Жан Лефеврнинг пўлат асари «Жамоавий тафаккур» (collective mentality) бўлди.

Лефевр фикрига кўра, ақлийлик доимий хатти-ҳаракатга асосланган биологик характер эмас, балки тарихий тузилиши, одамларнинг фикрлари, ҳиссиётлари ва хулқ-атвори, уларнинг қадриятларини белгиловчи жараёндр.

Т.В. Леонтьева «Инсон интеллекти» билан боғлиқ лексемаларни тавсифлашда уларнинг руҳлантирувчи жиҳатларига алоҳида эътибор қаратади.

Биз ўз тадқиқотимизда, «Mentality/ақлий қобилият» лексеманинг маъносини таҳлил қилишда бир нечта инглиз тилидаги изоҳли луғатларга мурожат қилдик.

Хусусан, Learners dictionary да «Mentality/ақлий қобилият» фикрлашнинг ўзига хос усули дея таърифланади. Merriam Webster да эса ушбу лексемага анча кенгрок ифода этилганлигининг гувоҳи бўлдик:

1. **Mental power or capacity: Intelligence** [*Ақлий куч ёки имконият: билим*]

2. **Mode or way of thought: Outlook** [*Фикрлаш йўли ёки усули: дунёқараш*]

Most teenagers do not have the mentality to foresee the consequences of such risky behavior— Кўпгина ўспиринлар бундай хавфли хатти-ҳаракатларининг

натижасини олдиндан кўра оладиган даражадаги ақлга эга эмаслар».
(Таржима бизники).

Dictionary Reference. да мазкур концептлар «Mentality/Ақлий қобилият»

1. Mental ability [*ақлий қобилият*];

2. Mind, look, worldview [*ақл, қараш, дунёқараш*] сифатида тасвирланган.

Oxford Dictionary.да тадқиқ қилинаётган концепт «Mentality/Ақлий қобилият» нинг маъносига ҳам тўхталиб ўтамиз:

1. The characteristic way of thinking of a person or group– [*Бир кишининг ёки гуруҳнинг фикрлаш усули хусусиятлари (кўпинча камситиш маъносиди)*].
e.g. I had inherited not only my father's blood but his bourgeois mentality as well,
яъни нафақат отамнинг қонини, балки буржуавий фикрини ҳам мерос қилиб олдим.

2. Dated [*mass noun*] the capacity for intelligent thought– [*умумий от*] *ақл-идрок, фикрнинг эски қобилияти. Machines can possess mentality — машиналар қобилиятга эга бўлиши мумкин.*

Юқорида инглиз ва ўзбек тилида «mentality/ақлий қобилият» концептини луғатлардаги мисолларини келтириб ўтдик. Қуйида инсоннинг ақлий фаолиятини ифодаловчи концепт «mentality/ақлий қобилият» доминанти билан бир семантик гуруҳга мансуб бир қатор лексемалар таҳлил қилинади.

«Mind/идрок» лексемаси Longman луғатида «*ability to think and imagine*» ўй ва тасаввур қобилияти дея таржима қилинади. Cambridge луғатида эса «*ўйлашга, ҳис қилишга ва нарсаларни тушунишга мажбур қиладиган инсоннинг бир қисми*»; Merriam Webster луғатида эса бир ўринда «*шахсдаги ҳиссиёт, ўй, идрок, хоҳиш*» деб айтилса, бошқа ўринда «*ақлий имкониятнинг нормал ёки соғломлиги*» сифатида таъриф берилади. Collins луғатида бу лексемани «*фикр*» лексемасига тенг келишини кўришимиз мумкин.
(Таржима бизники).

Хулоса. «Mind» — қатор сўзлар билан, жумладан, «*brain*», «*cerebrum*», «*head*», «*phycshe*» синонимлик ҳосил қила олади. Инглиз тилидаги «*mind*» лексемаси ўзбек тилида «идрок» лексемасига тўғри келади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида «идрок» ка қуйидагича таъриф берилади: «Эришиш, фаҳмлаш, онг, тушунча, ақл»

1. Ташқи дунё воқеа, ҳодисаларни билиш, тушуниш қобилияти; зеҳн, фаҳм, фаросат. *Ақлнинг ўлчови-идрок.*

2. Бевосита сезги аъзоларига таъсир этаётган объектив мавжудот, предмет ва ҳодисаларнинг киши онгидаги инъикоси

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mentality>
2. Reference dictionary 2nd edition.
3. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mentality?q=mentality>

БАДИЙ ТАРЖИМАНИНГ ЛИНГВИСТИК ЖИҲАТЛАРИ

ADABIYOT SOXASIDA TARJIMANING O‘RNI VA AXAMIYATI

A.L.Mamatqulov f.f.n, dotsent
A.A.Normatov katta o‘qituvchi
Andijon davlat chet tillar instituti

Buyuk so‘z ustalari – Alisher Navoiy, Viliyam Shekisper, Uogann Gyote, Onore De Balzak, Aleksandr Pushkin, Lev Tolstoy, Robindranat Togor, Tarash Shevchonko va boshqa ko‘plab qalam soxiblarining asarlari ma‘daniy dunyoning qarib barcha taraqqiy etgan adabiy tillariga tarjima qilingan. Xilma-xil uslubli, ko‘p janrlar turlicha adabiy an‘analar asosida tarjima maktabi barpo etildi. Shu jumladan O‘zbekistonda G‘aybulla As-salom o‘zbek tarjima maktabiga asos soldi.

Ma‘lumki, istiklol yillarida barcha soxalar kabi, xorijiy tillarni o‘rganishga xam aloxida e‘tibor karatib kelinmokda. Ta‘lim muasasalarida xorijiy tillarni puxtargan uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yosh avlodning manaviy dunyokarashini boyitishda esa xorijiy tillarni bilishlari aloxida axamiyat kasb etadi. Zero, til bilgan, el biladi“, deydi dono xalkimiz.

Xozirgi kunda dunyoda 3 000 dan ortik til mavjud. Xar bir til uziga xoslik xususiyatiga ega bo‘lib, boshka tillardan ajralib turadi. Shuning uchun xam barcha millatlar azaldan bir-birlarining tilini o‘rganishga kizikib kelgan. Xorijiy tillarni o‘rganishdan maksad, ushbu tillarda suzlashuvchi xalklarning fanini, texnikasini, texnologiyasini, madaniyati, milliy kadriyat va an‘analarini xalkimizga tanishtirish, o‘z navbatida, xalkimiznin barcha soxalaridagi yutuklarini jaxon xamjamiyatiga yetkazishdan iborat. Biror xalk madaniyati xakida tasavvurga ega bulish uchun ushbu xalk adiblarining asarlaridan baxramand bo‘lish kerak. Albatta, ushbu xalk tilini bilmagan inson bunday asarlarning tarjimalarini o‘kib tanishishi mumkin.

Tarjimonlik o‘ta masuliyatli kasblardan biri xisoblanadi. Taniqli adibimiz O‘tkir Xoshimov o‘z esdaliklarida tanishlarining chet Ellik ”O‘tkan kunlar" romani

tarjimasini o‘kib chikishgani, bu asar ularga unchalik xam yokmagani, asar bosh kaxramonlari Otabek va Kumushni tankid kilishganini yozadi. Demak, asar chet tiliga notugri tarjima kilingan ekan-da? Aslo yuk. Asar kanday bulsa shu hoida tarjima kilingan. Muammo shundaki, asar muallifi va chet ellik ukuvchi bir-biridan tubdan fark kiluvchi dunyokarashga ega bulgan millat vakillari bulgan. Azaldan zaminimizda shark va garb xalklarining xayot tarzi turlicha bulib kelgan Shuning uchun tarjimonlar boshka millat vakillarini asarlarini tarjima kilayotganda kutilab uz xalkni mentalitetiga to‘gri kelmaydigan vokea- xodisalarga duch keladi. Ikki xil karashlarga ega bulgan xalklar, aksar xollarda, biror xodisaga ikki xil yondashishadi. Xalk donishmandligi namunasi bo‘lgan makollar esa barcha tillarda turlicha namoyon bulsada, barchasining tub maksadi bitta. Ya’ni insoniyatga xayot saboklaridan dars berish, tugri yulga boshlash kabi ezgu maksadlarni uz ichiga oladi. Makollar nutkimiz ko‘rkini, nafosatini, akl-farosat va tafak- kurimiz mangi ini namoyish etadigan vosita xisoblanadi. Tarjimachilik nuktai nazardan makollar tarjimasini uch guruxga bulish mumkin:

1. Asl matn tilidagi makolga tarjima tilida shakl va mazmun jan mos keladigan, ekvivalenti bor bo‘lgan makollar. Bunday makollarni tarjima kilish oson. Asl mati va tarjima tilidagi makol uxshash buladi. Masalan: *Mieux vaut tard que jamais (il vaut mieux, en certains cas, agir tard que ne pas agir du tout) - Xechdan ko‘ra kech yaxshi! (xech narsa kilmagandan, kechrok bulsa xam biror narsani bajarish, ega bo‘lish) Les mers ont des oreilles (dans un entretien confidentiel, il faut se defier de ce qui vous entoure) Devorning ham kulogi bor!(Ehtiyot bo‘lib so‘zlashok, kimdir bu gapdan vokif bo‘lishi mumkin.)*

2. Asl matn tilidagi makolga mazmun jixatidan o‘xshash, shakl jixatidan mos kelmaydigan makollar. Masalan:

Plus il y a cuisiniers moins la soupe est bonne - Podachi kup bulsa, kuy xarom uladi.

Tel, qui rit vendredi, dimanche pleurera Oyning o‘n beshi drug, o‘n beshi korongu.

3. Asl mati tilidagi makolga tarjima tilida mazmun va shakl jixatidan ekvivalenti yuk bulgan makollar. Ushbu guruxga kiruvchi makollarni tarjima kilish qiyni buladi, chunki tarjima tilida mazmun va shakl jihatidan o‘xshash makol yuk. Bunday makollarni so‘zma- so‘z tarjima kilishga to‘gri keladi. Bu esa asl mati uslubnin o‘zgarishiga olib kelishi mumkin. Masalan:

Fransuz tilidan o‘zbek tiliga

Rome n’a pas construit en un jours. (se dir a ceux que l’on veut engager e prendre patience) Rim bir kunda kurilmagan (**sabr kilmok, xamma narsaning o‘z vakti-soati bor.**)

Tout chemin mene à Rôme (il ya bien des moyens d’arriver au meme but) Barcha yo‘llar Rimga olib boradi. (**maksad bir, lekin unga erishish yo‘llari turlicha bo‘lishi mumkin.**)

O‘zbek tilidan fransuz tiliga

It xurar, karvon yotar! (**biror maksadga erishish yo‘lida, turli to‘siklarga gap-so‘zlarga parvo kilmaslik, o‘z yo‘lida davom etish**) - Les chiens aboieni, ia caravane passe!(**qui est sur de sa voie ne s’en laisse pas detourner par la disapprobation la plus bruyante.**)

Maqollar xar doim insoniyatga to‘g‘ri saboq berib kelgan. Uning xayotimizda alohida o‘rni bor. Globallashuv davrida yosh avlodni xar tomonlama rivojlangan yetuk shaxs kilib tayyorlashda ta’lim va tarbiya jarayoniga aloxida e’tibor berish kerak. Shukurlar bo‘lsinkim, biz yosh avlodga ta’lim va tarbiya berish borasida xar jixatdan, bir kator rivojlangan mamlakatlardan xam anchagina oldinda turamiz. Ammo boshka xalklarning xam yosh avlod tarbiyasiga yaxshi ta’sir kiluvchi ijobiy taraflarn ko‘p. Bizdan talab kilinayotgan narsa esa, ularni ajratib olishdir. Xulosa qilib aytganda milliy adabiyotlarning o ‘zaro alaqasi, bir-biriga ta’siri va bir-birini boyitishi tobora jadalashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. T., 2008

2. Salomov G'.T. Tarjima nazariyasiga kirish. T., 1978
3. Salomov G'.T. Tarjima nazariyasi asoslari. T., 1980
4. Popovich A. Проблемы художественного перевода. М., 1980
5. Le petit Larousse. Larousse, P., 1993

“YOSH VERTERNING IZTIROBLARI” ASARIDAGI TABIAT TASVIRLARI HAQIDA

**Nazarova Mashhura,
Guliston davlat universiteti,
“Ingliz tili va adabiyoti”
kafedrası o‘qituvchisi**

Annotatsiya

Maqolada hozirgacha ikki marta qayta nashr etilgan o‘zbek kitobxonining qalbini zabt etib kelayotgan asar, nemis yozuvchisi Y.V.Gyotening „Yosh Verterning iztiroblari“ romanining haqida va ushbu asardagi tabiat tasvirlari qanday yoritib berilganligi xususida so‘z boradi. Shu bilan birga asarning yaratilish tarixi bilan bog‘liq voqealar va asardagi qahramon obrazlarining real hayot bilan bog‘liqliklari haqida ham fikr yuritiladi. Ushbu roman hajman kichik bo‘lsa-da, biroq mazmunan keng qamrovli asardir. Unda nafaqat qahramonlarning ruhiy olami, nafaqat sevgi iztiroblari, balki inson va jamiyat o‘rtasidagi ziddiyatlar butun bo‘y-basti bilan ishonarli qilib mohirona bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: Verter, epistolyar roman, tabiat, his-tuyg‘u, Lotta, uslub

Kirish. Ushbu ishimizning mavzusi Iogann Volfgang Gyotening "Yosh Verterning iztiroblari" romani qahramoni Verter va asrdagi tabiat tasvirining tahlili haqidadir.

Gyote bu davrning eng mashhur asari - "Yosh Verterning iztiroblari" (1774) epistolyar romanida zamonaviy qahramonga murojaat qiladi. Chuqur shaxsiy, lirik boshlanish bilan sug'orilgan ushbu romanning zamirida haqiqiy biografik tajriba yotadi. 1772 yilning yozida Gyote Vetslar kichik shaharchasidagi imperator

sudining idorasida advokat bo'lib ishladi va u yerda Gannover elchixonasi kotibi Kestner va uning qallog'i Sharlotta Buff bilan uchrashdi. Gyote Frankfurtga qaytganidan so'ng, Kestner unga o'zaro do'stlari, Quddusdagi yosh amaldorning o'z joniga qasd qilgani haqida gapirib berdi va bu uni qattiq hayratda qoldirdi. Sababi baxtsiz sevgi, ijtimoiy mavqeidan norozilik, kamsitish va umidsizlik hissi edi. Gyote bu voqeani o'z avlodi uchun fojia sifatida qabul qildi.

Roman bir yildan keyin paydo bo'ldi. Gyote hokimiyat tomonidan muqaddas qilingan epistolyar shaklni tanladi - Richardson va Russo. U unga e'tiborni qahramonning ichki dunyosiga qaratish imkoniyatini berdi - maktublarning yagona muallifi, uning ko'zlari bilan atrofdagi hayotni, odamlarni, ularning munosabatlarini ko'rsatish edi. Asta-sekin epistolyar shakl kundalikka aylanadi.

Verterning sevgi hayajonidan tortib ruhiy va oxir-oqibat jismoniy tanazzulga qadar azob-uqubat haqidagi hikoyasini tushunish uchun uning tabiatga bo'lgan munosabatini o'rganish juda muhimdir.

Iogan Volfgang Gyotening "Yosh Verterning iztiroblari" epistolyar romani tabiat tasvirlari bilan ajralib turadi. Bular boshida jo'shqin-chiroyli xarakterga ega, ammo keyinchalik ko'proq tushkunlik xarakteriga ega.

"Yosh Verterning iztiroblari" (Sturm und Drang) "Bo'ron va xujum"ning bir qismi bo'lgan ushbu epistolyar romanda Verterning o'zi yozgan maktublar sanab o'tilgan va ularning aksariyati do'sti Vilgelmgga yuborilgan. O'zining yozishmalarida bosh qahramon Verter o'zining ishonchli odamiga Sharlottani sevib qolgani haqida gapirib beradi. Tabiat va Verterning ruhi o'rtasidagi bu bog'liqlik, albatta, Gyote uslubiga bog'liq. Ya'ni, Gyotening yozgan uslubi o'quvchiga qahramonlar tuyg'ulari va tabiat o'rtasidagi bog'liqlikni anglash imkonini beradi. Tarjimalarda tabiat tasviri qanday berilgani qiziq. Muallif va tarjimon semantikasi tabiatning rivojlanishini qanday ifodalashini ko'rish uchun romanni o'zbek tiliga o'g'irgan tarjimon Yanglish Egamova tarjimalaridan foydalanildi.

Asosiy qism. Gyote o'z san'ati orqali Verterning sevgisi va azobi haqidagi hikoyani butun tabiat hayoti bilan uyg'unlashtirdi. Verterning maktublari sanalari

Lotta bilan uchrashishdan to o'lingacha ikki yil o'tganligini ko'rsatsa-da, Gyote ataylab harakat vaqtini siqib chiqardi va fasllarni qahramonning ruhiy kechinmalari bilan taqqosladi va shu bilan Verterning tabiat bilan bog'liqligini ta'kidladi.

Verterga hamroh bo'lgan birinchi fasl bahordir. Yigit tabiatdan zavqlanadi, nihoyat o'zini baxtiyor his qiladi, u butun dunyoga yorqin ko'z bilan qaraydi.. U yana qaytadan tug'ilganga o'xshaydi. Lotta bilan uchrashuv bahorning so'nggi kunida bo'lib o'tadi. Bularning barchasi nihoyatda ramziy. Bu hamma narsaning tug'ilishining ramzi bo'lgan bahor: bahorda tabiat yangilanadi, yangi hayot paydo bo'ladi, Verter bahorda "qayta tug'iladi", u Lotta bilan birinchi marta uchrashadi va uning qalbida unga muhabbat tug'iladi.

16 iyundagi xat Verter Sharlotta bilan uchrashgandan keyin yozilgan. U Vilgelmga nima uchun uzoq vaqt yozmaganini tushuntiradi va Sharlotta bilan uchrashganini yozadi. U bu uchrashuvni mufassal bayon qilishga harakat qiladi, shunda uning manzili uning ruhi qaysi turli bosqichlarni bosib o'tganini, bu ruh tabiatda qanday aks etganini anglab yetishi mumkin. Ushbu maktubida yosh Verter do'sti Vilgelmga shunday yozadi: *“Senga nima sababdan yozmayotganimni so'rabsan. Shuni ham bilmaysanmi? Sog'-salomat ekanligimni o'zing fahmlashing kerak edi, ya'ni..qisqasi, birov bilan tanishganligim qalbidam tug'yon ko'tarmoqda...Bilmadim..nima bo'lyapti o'zi.”*(25) deydi Verter Lotta bilan birinchi uchrashuvini batafsil bayon qildi. Ayniqsa, uning qishloq balida sodir bo'lgan momaqaldiroq haqidagi hikoyasi qiziq. *“Anchadan buyon ufqda yaraqlayotgan chaqmoq o'yin tamom bo'lmasdanoq, yanada kuchaya boshladi, men uni shu'la deb boshqalarni ishontirmoqchi bo'lardim.Momaqaldiroq musiqa ovozini bosib ketdi.uchta xonim qatordan chiqib ketdi,hamrohlari ularga ergashishdi; hamma aralash-quralash bo'lib ketdi, musiqa ham tindi.”* (33) Ammo, shunga qaramay, Verter uchun momaqaldiroq go'zal, u buni muhim narsa, tabiatning "foydali" zarbasi sifatida tushunadi: Bu tabiat avvalroq bo'ronli edi. Verter uning Albert bilan unashirilganini Lottening o'zidan bildi va u butunlay sarosimaga tushdi. Keyin Lotte kuchli momaqaldiroqdan qo'rqib ketgan odamlarni

tinchlantirish uchun o'yin o'ynadi. Ushbu iqtibosda tabiat tinchlanadi va havoning bu tinchlanishi tarjimada quyidagicha aks ettirilgan: O'zbek tilida: "*Deraza oldiga bordik. Qayerdadir momaqaldiroq gumburladi, huzurbaxsh yomgir tomchilar, ruhni jonlantiruvchi bo'yga to'la iliq havo ufurardi.*"(34)

Tabiiy element inson olamidagi voqealarga o'xshaydi, Verter momaqaldiroqning yaqinligini va odamlarga ko'kdan murvat kabi tushadigan baxtsizlikni topadi: "Agar baxtsizlik yoki kutilmagan zarba bizni zavq o'rtasida bosib olsa, bu Ular qisman qarama-qarshilik bilan kuchliroq harakat qilishlari tabiiy, lekin asosan bizning his-tuyg'ularimiz ayniqsa keskinlashgani uchun va shuning uchun biz taassurotlarga ko'proq moyilmiz.

Xulosa. Shunday qilib, Verterning his-tuyg'ularining rivojlanishi fasllarga o'xshaydi, bu yigitning tabiatga yaqinligini ko'rsatadi. Xullas, ibtidoiy davrning afsonaviy qahramonlari singari, Verterning taqdiri tabiatda sodir bo'ladigan gullash va o'limni aks ettiradi. Verter Bo'ron va Xujum adabiy obrazlari bilan bog'langan personaj. Ular kabi ehtirosli va sezgir, u isyonkor tabiatga ega; Romandagi manzaralar doimo Verterning taqdiri muvaffaqiyatsiz sevgi haqidagi odatiy hikoyadan tashqarida ekanligiga ishora qiladi. U ramziylik bilan singib ketgan va uning shaxsiy dramasi keng universal foni unga haqiqatan ham fojiali xarakter beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'. Salomov Til va tarjima. – Fan nashriyoti, Toshkent, 1996, 21-b..
2. J.W.Goethe. "Die Leiden des jungen Werthers", Leningrad, «Prosveteniye», Leningradskoye otdeleniye, 1975.
3. I.V.Gyote. Yosh Verterning iztiroblari. Tarjimon Ya.Egamova. – «Yangi asr avlodi» nashriyoti, Toshkent, 2018.
4. Hauger, Brigitte: Individualismus und aufklärerische Kritik. Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werther. Friedrich Nicolai: Freuden des jungen Werthers. Stuttgart: Klett-Verlag, 1987. S. 24.

5. Hein, Edgar: Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werther: Interpretation. 2. Auflage. München: Oldenbourg, 1997. S. 25. [Oldenbourg Interpretationen; Bd. 52].
6. Flemming, Willi: Der Wandel des deutschen Naturgefühls vom 15. zum 18. Jahrhundert. Halle: Niemeyer-Verlag, 1931. S 83-84.
7. Die Parallele Zwischen Werther und die Natur in Goethes "Die Leiden des Jungen Werthers"
8. Essay by [candypants](#), University, Bachelor's, A, January 2006

O‘ZBEK TILI IMKONIYATLARI (FE’LNING ANALITIK SHAKLLARI MISOLIDA)

F.K.Nurova, o‘qituvchi,
Buxoro davlat pedagogika instituti

Annotatsiya

O‘zbek tilining boy imkoniyatlari internet tarjima dasturlarida o‘z aksini topmagan. Omonimlik xususiyatiga ega bo‘lgan fe’lning analitik shakllarining internet tarjima dasturlari orqali tarjima qilish jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etish bugungi tilshunoslikning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: fe’llarning analitik shakllari, harakat tarsi, grammatik ma’no, oraliq ma’nolar, internet tarjima dasturlari, frazeologik birikmalar, qo‘shma fe’llar

Dunyoda har bir millatning borligini ko‘rsatib turuvchi asosiy vosita bu uning tilidir. Tilning nechog‘li boyligi mazkur millatning yuksak tarixiy taraqqiyoti, ma’naviyatidan dalolat berib turadi.

O‘zbek tili o‘z taraqqiyoti davomida ko‘plab tarixiy jarayonlarni, bosqichlarni bosib o‘tdi. Tarix chig‘iriqlaridan o‘tgan ona tilimiz o‘z boyligini oshirdiki, lekin yo‘qotgani yo‘q. Tilshunoslarimiz o‘zbek tilining ijtimoiy mavqeyi borasida ko‘plab tajribalar, izlanishlar hamda amaliy ishlar olib borishgan hamda tilimizning qay darajada serqirraligini yetarlicha dalillar asosida isbotlashgan. Bu amaliy tajriba Alisher Navoiydan boshlangan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Buyuk mutafakkirimiz Alisher Navoiy o‘zining “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida birgina yig‘lamoq fe‘lining yetti-sakkizta shakli va ulardagi ma‘no nozikliklarini sanab, uni fors tili bilan chog‘ishtiradi hamda ularning yig‘ining nozik ma‘no darajasiga ko‘ra farqlanishini ta‘kidlab o‘tadi: yig‘lamsiramoq, ingramoq, singramoq, siqtamoq, o‘kirmoq, qichqirmoq, hoy-hoy yig‘lamoq. Bu kabi chog‘ishtiruvlar ko‘pgina olimlarning izlanishlarida o‘z ifodasini topgan.

Ona tilimizdagi fe‘llarning analitik shakllari ham tilimizning serqirraligi namunasi hisoblanadi. Chunki undagi ma‘no nozikliklarini biz yaxshi bilgan va tushunadigan ingliz va rus tillarida uchratmaymiz. Ko‘makchi fe‘lning -a/-y hamda -(i)b ravishdoshi bilan birika olish imkoniyatlarini hisobga olsak, tilimizda nutqimizni, ayniqsa, so‘zlashuv nutqini go‘zallashtiruvchi 50 ga yaqin fe‘lning analitik shakli (harakat tarzi) shakli namoyon bo‘ladi. Shuningdek, nutqda ularning ko‘p ma‘nolilik xususiyati ham tahlil jarayonida tilimizning serqirraligini namoyon etadi. Miqdoran ellikka yaqin shaklni qamrab olgan harakat tarzi shakllari, aytilganidek, “tarz” umumiy grammatik ma‘nosi ostida birlashadi. Bu umumiylik muayyan nutqiy qo‘llanishlargacha bir necha oraliq bosqichni bosib o‘tadi. Birinchi bo‘linish ikki a‘zoli bo‘ladi: “jarayonlilik” va “qobiliyat”. Ikkinchi bo‘linish “jarayonlilik” oraliq grammatik ma‘nosida a‘zolar soni uchta: “ish-harakatning boshlanishi”, “ish-harakatning davomiyligi”, “ish-harakatning tugallanganligi”. “Qobiliyat” oraliq ma‘nosi “qodirlik” va “sinash”ga bo‘linadi.

O‘z navbatida ikkinchi oraliq ma‘nolar yana parchalanadi. Masalan, “ish-harakatning boshlanishi” oraliq ma‘nosi “soniyaviylik” va “davomiylilik” oraliq bo‘lakchalariga; “ish-harakat davomiyligi” esa “uzluklilik” hamda “uzluksizlik” parchalariga ajraladi. “Ish-harakat tugallanganligi” oraliq ma‘nosi “to‘la bajarilish”, “to‘la bajarilmaganlik”, “o‘ziga olish”, “soniyaviylik” oraliq bo‘lakchalariga ega bo‘ladi. “Ish-harakatga qodirlik” oraliq ma‘nosi “jismoniy va aqliy faoliyat” hamda “aqliy faoliyat” oraliqlaridan iborat bo‘lsa, unga yondosh qatorda turuvchi “sinash” oraliq ma‘nosi “tekshirish”, “sinash”, “tajribadan o‘tkazish”, “harakatni bilish”, “belgilash” hamda “aniqlash” quyi oraliqlariga

parchalanadi.

Harakat tarzi shakllarining “tarz” umumiy grammatik ma’nosi asosidagi paradigmasini nutqiy hosilalarda ko‘rib o‘tadigan bo‘lsak, u quyidagicha shakllanadi:

O‘qib ketdi misolida “harakatning to‘satdan boshlanishi” ma’nosi **-b+ket** shakli orqali “ish-harakat boshlanishining soniyaviyligi” oraliq grammatik ma’nosi tiklanadi. O‘qiy boshladi misolida **-y+boshla** shakli orqali “ish-harakat boshlanishi va davom etishi” oraliq ma’nosi yuzaga chiqadi. Yozib turibdi misolida esa “harakatning takror holda davom etishi” **-ib+tur** shakli orqali “ish-harakat davomiyligining uzluksizligi” oraliq ma’nosi ifodalanadi. Kuzata tur misolida **-a+tur** shakli orqali “ish-harakat davomiyligi” oraliq ma’nosi “ish-harakatning uzoq davom etishi”ni ifodalasa, o‘qib yotibdi misolida esa **-ib+yot** shakli orqali “ish-harakat davomiyligining uzluksizligi” oraliq ma’nosi “harakatning muttasil davom etishi” ma’no nozikliklari bilan farqlanadi. Tugab ketdi misolida **-b+ket** shakli orqali “harakatning to‘la yuzaga kelishi” ma’nosi “ish-harakat tugallanganligining to‘la bajarilishi” oraliq grammatik ma’nosini yuzaga chiqaradi. Kelayozdi misolida **-a+yoz** shakli orqali “harakatning bajarilishiga yaqinlashganlik” ma’nosi “ish-harakat noto‘liq tugallanganligi” oraliq grammatik ma’nosini ifodalaydi. O‘rganib ol misolida “harakatning o‘z manfaatiga yo‘naltirish” ma’nosi **-ib+ol** shakli orqali “ish-harakat tugallanganligini o‘ziga olish” oraliq grammatik ma’nosini yuzaga keltiradi. Cho‘chib tushdi misolida esa **-(i)b+tush** shakli orqali “harakat yoki holatning bir zumda bo‘lib o‘tishi” ma’nosi “ish-harakat tugallanganligining soniyaviyligi” oraliq grammatik ma’nosini yuzaga chiqaradi. O‘qiy oladi misolida **-y+ol** shakli orqali “harakatni bajarish imkoniyatiga egalik” ma’nosi “ish-harakatga qodirlik” oraliq grammatik ma’nosida “jismoniy va aqliy faoliyat”ni ifodalasa, ko‘rsata bildi misolida esa **-a+bil** shakli orqali “harakatni bajarish qobiliyatiga egalik” ma’nosi “ish-harakatga qodirlik” oraliq grammatik ma’nosining faqat “aqliy faoliyat” ko‘rinishini yuzaga chiqaryapti. Shu o‘rinda “ish-harakatga qodirlik” ma’nosini yuzaga chiqaruvchi -

a/y+ol va -a/y+bil shakllari haqida fikr yuritilganda shuni aytish lozimki, **-a/y+ol** shaklini nutqda mazkur ma’noni ifodalashda ishlatish o‘zbek tili me’yorlariga mos kelsa-da, **-a/y+bil** shakli orqali “ish-harakatni bajarishga qodirlik” ma’nosi ifodalanishini “normadan chetlanish” deb hisoblash mumkin. Borib ko‘r misolida **-ib+ko‘r** shakli orqali “harakatni tekshirish yoki tajribadan o‘tkazish” ma’nosining “sinash” oraliq grammatik ma’nosi ifodalansa, sanab boq misolida **-b+boq** shakli orqali “harakatni bilish, belgilash, aniqlash” ma’nosi “ish-harakatni sinash” oraliq grammatik ma’nosini tiklash uchun xizmat qiladi.

Bu kabi tahlillarni uzundan-uzun davom ettirish mumkin. Bu o‘zbek tilining birgina fe’lning analitik shakllarini tasnif qilganda namoyon bo‘ladigan qirradi hisoblanadi. Analitik shakllarni internet tarjima dasturlarida boshqa tillarga tarjima qilish jarayonida ma’lum ma’nodagi g‘alizliklarga duch kelinadi, chunki ravishdoshning –(i)b, -(a)y shakllari bilan hosil bo‘lgan ko‘makchi fe’lli so‘z qo‘shilmalari o‘z o‘rnida qo‘shma fe’llar, frazeologik birikmalar bilan omonimlik hosil qiladi. Internet tarjima dasturlari esa mazkur shakllar orasidagi ma’no nozikliklarini farqlay olmaydi. Kompyuter asri tilshunoslaridan esa ana shu kamchilikni ilmiy jihatdan bartaraf etishdek ulkan vazifa turibdi, zero, bunda tilimizning nozik qirralariga putur yetishining oldi olingan bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Акбаров С. Ўзбек тилида қўшма феъллар: Филол. фан. Номз. дис. – Т., 1946. – 180 б.
2. Аъламова М. Ўзбек тилидаги феълларда нисбат категорияси. - Т.: Фан, 1992. - 144 б.
3. Гулямова Ш.К. Семантик анализатор учун омонимликни фарқлаш омилларининг айрим масалалари хусусида // —Ўзбекистоннинг умидли ёшлари мавзусидаги 6-сон Республика илмий талабалар, магистрлар ёш тадқиқотчилар ва мустақил изланувчилар учун онлайн конференция материаллари тўплами. – Тошкент: Тадқиқот, 2021. – Б. 74-76

4. Жўраев Б. . Ҳозирги замон ўзбек тилида кўмакчи феълларнинг қўлланиши ва маъноси // Ўзбек тили грамматикаси ва пунктуацияси масалалари. - Т., 1953. - Б. 255 - 266.
5. Материалы координационного совещания по проблемам глагольного вида и сложноподчиненного предложения в тюркских языках // Вопросы грамматики тюркских языков. 24-27 сент. 1956 г. Алма-Ата, 1958. - С. 45-51.
6. Менглиев Б. Ўзбек тилининг структур синтаксиси. - Қарши: Насаф, 2003. - 147 б.
7. Нейматов Ҳ., Бегматов Э., Расулов Р. Лексик микросистема ва унинг тадқиқ методикаси // Ўзбек тили ва адабиёти. - 1989. - № 6. - Б. 39-43.
8. Сафарова Р. Лексик-семантик муносабатнинг турлари. - Т.: Ўқитувчи, 1996. - 47 б.
9. Хамроева Ш., Гулямова Ш. Электрон луғатлар – компьютер лексикографияси маҳсули // Давлат тили – ижтимоий тараққиёт ва миллий юксалиш мезони. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Бухоро, 2020. – Б. 459-465.
10. Шукуров О. Ҳаракат тарзи шакллари парадигмаси: Филол. фан. Номз. дис. – Қарши, 2017.-102б.

TARJIMANING STILISTIK MUAMMOLARI

I.K.O`sarov
O`zMU, Xorijiy til va
adabiyoti kafedراسи dotsenti, f.f.n.

Annotatsiya

Ushbu maqolada tarjimaning stilistik muammolari haqida so`z boradi. Jumladan, tarjima jarayonida stilistikaning o`rni muhim ekanligi, ma`lum bir tildan ikkinchi bir tilga tarjima jarayonini olib borishda stilistik vositalar bit tildan boshqa tilga qanday yo`llar bilan amalga oshirilishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: stilistik muammolar, stilistik ma`no, leksik stilistik vositalar, metafora, metonimiya, kinoya, badiiy asar stili.

Uslub tilning referensial turlaridan bo'lib, o'ziga xos lug'ati, turg'un birikmalari, jumla va sintaktik qurilmalarga ega, boshqa turlardan o'z ichki unsurlari, asosan, ekspressiv xususiyatlari bilan farq qiluvchi lisoniy tafovut qiluvchi lisoniy tizimdir. Muayyan bir uslubdagi unsurlar bilan boshqa uslub elementlaridan farq qilganda ularni aniqlash oson bo'ladi. Aytaylik, masal uslub, xalq dostonlari uslub, so'zlashuv uslub, gazeta tili uslub, rasmiy-idoraviy uslub, kitobiy uslub, adabiy uslub, ilmiy uslub, ilmiy-texnikaviy uslub, ijtimoiy-publitsitik uslub, notiqlik uslub, yozma nutq uslub, she'riy uslub va h.k. Uslub yozuvchi ijodining uning asarlarida takrorlanib turadigan asosiy, tipik g'oyaviy-badiiy xususiyatlari majmuasidir. Bularning barchasi tarjimada o'zining muqobil nusxalariga ega bo'lishi zarur. Birini ikkinchisi bilan o'zgartirib yoki almashtirib bo'lmaydi.

Bir tildagi asarni ikkinchi tilga o'girish usuli mutarjimning badiiy tarjima an'analari, adabiy savodxonlik va davrning hukmron adabiy qonun-qoidalari hamda estetik tamoillariga shaxsiy munosabati natijasida yaratiladi. Bunda adabiy-tarixiy an'ana, lisoniy-uslubiy zamin, material va sharoitning ham ta'siri bor. Ko'p asrlik tarjima amaliyoti, amaaniy hayotda tomir oygan turli tarjima maktablari to'plagan boy, rang-barang tajribalar ma'lum usullar yaratdi.

Mubolag'a. Bu metonimiya (ko'chim, kinoya) va sinekdoxa (majoz: qismni yaxlit, yaxlitni qism, bo'lak bilan ifodalash)ning bir turi bo'lib, voqea-hodisalarni bo'rttirib ifodalaydi. Mubolag'a ma'lum bir maqsadda ishlatiladi va u aynan tushunilmaydi. Masalan, *ular dunyoni ag'dar-to'ntar qilib yuborishdi* deyish mubolag'a. Rus tilida *Я очень хочу есть ва я умираю от голода; мне очень холодно ва я до смерти замерз; он поступил глупо ва он сошел с ума* o'zaro sinonim hisoblanadi va birini ikkinchisi o'rnida qo'llash mumkin. Tarjimada ham shunday. Masalan, *kofe juda shirin ekan* jumlasini rus tiliga *Кажется, в этом кофе положили весь сахар мира*, deb o'girish qonunga hilof bo'lmaydi.

Emfaza. Gapdagi *u* yoki bu qismni ohang-talaffuz, qaytarish, o'rinlarini almashtirish yo'li bilan ajratib ko'rsatuvchi uslubiy unsur. Tarjimada ba'zan 1-shaxs olmoshi (men) o'rniga uning vazifasini bajaruvchi shaxsning o'zi kelishi mumkin. Masalan, *direktor biror yig'ilishda: "Men sizlardan shuni talab qilamanki ..."* deyish o'rniga *"Direktor sizlardan shuni talab qiladiki ..."* deyishi mumkin.

Agar tarjima tilida shaxsni bildiruvchi so'zni aytish noqulay, yoki odatda bo'lmasa, unda kerakli ma'no olmosh yordamida ifodalanadi. O'zbek xalqi so'zlashuv odobiga ko'ra, yonida turgan kishi haqida *u aytdi* qabilida gapirilsa, odobsizlik sanaladi. Shuning uchun "aytgan" kishining ismini ishlatish lozim.

Ba'zida vaqtincha bajarilayotgan ish nomiga qarab ham chaqiriladi: oshpaz, haydovchi, bozorda *aravakash* deb chaqirmay, predmet nomi bilan *arava* deb ham chaqiriladi.

Idioma. Bu bir tilga hos, boshqa tillarga aynan o'girib bo'lmaydigan turg'un ifoda yoki ibora. U ma'no jihatidan yahlit, tuzilishiga ko'ra esa ikki yoki bir necha so'zdan iborat bo'ladi. U ma'no jihatdan yahlit, tuzilishiga ko'ra esa ikki yoki bir necha so'zdan iborat bo'ladi. O'zbeklar *soat mili*, rus tilida *strelka chasov*, inglizlar *soat qo'li* desa braziliyaliklar *soat tili* deyishadi.

Istiora (metafora) va o'hshatish. Yozma va og'zaki nutqdagi faol ko'chim. Ular barcha tillarga xos bo'lib, tuchunchalarni qiyoslashga asoslangan. O'zbek tilida o'hshatishni ifodalashda – *day*, *-dek*, qo'shimchalari, xuddi, bamisoli so'zlari qo'llanilsa, rus tilida *kak*, *budto*, *slovno*, *podobno* so'zlari ishlatiladi. Ingliz tilida asosan *as* yoki *like* faol (*He ran like the wind ...*). Istioralarda bu so'zlar bo'lmaydi, lekin baribir ular qo'llanilgan jumlar ham qiyos asosiga quriladi. Kerak bo'lgan hollarda istiorani osonlikcha o'hshatishga aylantirish mumkin.

Metafora va o'hshatish ma'no jihatidan ikkita propositsiyadan tashkil topgan grammatik shakl. Jon novcha bola propositsiyasi mavzu Jon va uning novcha bola izohidan tashkil topgan. Bill to'p tepdi propositsiyasi mavzu Bill va to'p tepdi izohidan iborat. Agar matnda metafora yoki o'hshatish uchraydigan bo'lsa, ularni

tahlil qilish va timsol ortidagi propositsiyalarni belgilash tarjimonga yahshi natija beradi. Bu propositsiyalar o'zaro qiyos, taqqoslash munosabatida bo'ladi. Qiyos esa izohga asoslanadi. Har ikkala propozitsiyaning izohi qisman yoki to'la o'hshash bo'lishi kerak.

Tarjimada matnning janr xususiyatlaridan kelib chiqib, ikki xil tarjima turini e'tirof etish zarur:

1) nasriy tarjima

2) nazmiy tarjima (Hoshimov G`.M. 2008, 206-207 HZTDM)

Bu tarjimaning ikki asosiy turi bo'lib, har qanday tarjima shu turlardan biriga aloqador bo'lishi tabiiy.

Tarjimaning birinchi turi nasriy ya'ni proza janrida yozilgan mantlar tarjimasi bo'lib, u nazmiy tarjimadan, ya'ni she'riy tarjimadan tubdan farq qiladi.

1. Nasriy tarjima mohiyati, ya'ni uning lisoniy jihatlari quyidagicha:

1) u keng tarqalgan tarjima turi bo'lib, boshqa turlar orasida alohida o'rin tutadi

2) nasriy matnlar bilan ish ko'riladi

3) nasriy tarjimada o'ziga xos grammatik, leksik, stilistik va frazeologik jihatlar mavjud

4) erkin tarjima yoki boshqa tarjima turlarini qo'llash mumkin

5) ushbu tarjima uchun cheklashlar (ma'lum shakl va mazmuni uyg'unlashtirish va ohang qolipiga tushish kabi talablar yo'q)

2. Nazmiy tarjimaning lisoniy jihatlari quyidagicha:

1) tarjimada nazmiy matn, ya'ni she'riy matn bilan ish ko'riladi

2) tarjimada o'ziga xos nazmiy ohangdorlik ta'minlanishi shart

3) tarjimada vazni tanlash va unga rioya qilish mas'uliyati mavjud

4) she'riy o'lchovlarni tarjima tilida tanlash va ularni muvaffaqiyatli qo'llash

5) tarjima tiliga assonans, alliteratsiya kabi va boshqa fonetik stilistik vositalarni tarjima qilish va ulardan kuzatilgan maqsadga tarjima tilida kam erishilish

6) nazmiy asar satrlar soni va ularga mujassamlashtirilgan fikr va g'oyalarni saqlab qola bilishlik mas'uliyati

7) nazmiy leksik, Grammatik va stilistik vositalarga murojaat qilish va ulardan muvaffaqiyatli foydalanishga erishish

Yuqoridagi tarjima turlari ulardagi o'ziga xoslik (xususiylik) va o'xshash jihatlar (umumiylik) bo'lajak tarjimonlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ushbu tarjima turlarini ular butun faoliyat davomida qo'llashlarga to'g'ri keladi. Vaholanki, barcha tarjimalar mana shu ikki janrda amalga oshirilishi lozim, bundan boshqa yo'l yo'q.

Nazmiy asarning ohangdorligi va vazniga rioya qilish usullari masalasi nazmiy (she'riy) tarjima nazariyasi va amaliyotining eng muhim muammolaridan biridir. Bu borada o'zbekcha tarjimada ingliz (yoki boshqa xorijiy tillarda yozilgan) she'r tuzilishining u yoki bu vazniga rioya qilishning muayyan qonun-qoidalarini aniqlash lozim.

Nazmiy tarjimada tarjimon oldida eng asosiy "vazifa", asl nusxa tilidagi ohangdorlikni tarjima tilida ta'minlash ko'ndalang bo'lib turadi, bu esa oson ish emas. Buning ustiga ohangdorlik mazmuni to'la o'girishdek vazifa ustiga qo'yilishi kerak, aks holda mazmuni asl nusxa tilidagi matndan yiroq bo'lgan, lekin ohangdorligi yaxshi ta'minlangan nazmiy tarjimaning hech qanday ahamiyati yo'q.

Nazmiy tarjimada ohangdorlik ba'zida asosiy mezon sanalishi ham mumkin, ya'ni tarjimada ohangdorlikni ta'minlash birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lib qoladiki, unda mazmun ohangdorlik ustiga qo'yiladi. Bunday holatni so'z o'yinlari, askiyalar, tuyuqlar tarjimasida kuzatish mumkin, chunki yuqoridagi janrlarda asosiy e'tibor ohangdorlikka qaratilgan bo'lib, ohangdorlik orqali mazmun butunligi ta'minlanadi.

Uslub, yoki ilmiy atamashunoslikda – stilistika – tilshunoslik fanining bir bo'limi. U tilning tasviriy vositalari: istiora, o'hshatish, metonimiya, sinekdoxa, sifatlash kabi ko'chimlar va ulardan qanday foydalanish kerakligini o'rgatuvchi

ta'limot yig'indisi. Ularning barchasi tilda, ayniqsa badiiy asar tilida faol qo'llaniladi. Badiiy asar tili deganda tarjima qilinayotgan asarning ham tilini nazarda tutish lozimligini unutmaslik kerak.

Tarjima qilinayotgan matndagi so'z, so'z birikmasi, gap, abzatslarning tuzilishi, ulardagi barcha komponentlar (qo'shimcha, affikslar)ning o'zaro me'yorga ko'ra birikuvi – bu ham uslub, aniqrog'i, uslubiy me'yor.

Til unsurlarining (tovush, harfdan tortib to yaxlit matngacha) inson faoliyatining u yoki bu sohasi bilan bog'liq vazifalariga ko'ra qo'llanilishi - bu ham uslub, aniqrog'i uslub turlari: rasmiy-ish uslubi, ilmiy yoki akademik uslub, publitsistik uslub, badiiy yoki kitobiy uslub, so'zlashuv uslubi.

Til vositalaridan foydalanishda va ma'lum bir yozuvchi, asar, janr uchun harakterli (yoki ularga xos) ifoda yo'sini – bu ham uslub. Shunga ko'ra Oybek uslubi, “Shum bola” uslubi, feleton uslubi kabi turlarga ajratiladi.

Tilimizdagi juda ko'p so'zlar yuqorida ko'rsatilgan barcha uslub turlarida bemalol ishlatilaveradi. Shuning uchun ular umumbadiiy yoki uslubiy neytral – betaraf so'zlar deyiladi. Bu so'zlar ishtirokida tuzilgan nutq yoki matn neytral uslubda bo'ladi.

So'zlashuv uslubida *taklif qildi, sobiq, masalan* so'zlari o'rniga *chaqirdi, oldingi yoki burungi, misol uchun* kabi uslubiy “bo'yoqsiz” so'zlar, ismlardan keyin *aka, opa* so'zlari, erkalash-kichraytirish qo'shimchalari, *og'zi qulog'ida, joni chiqib ketdi* kabi turg'un birikmalar, maqol va matallar qo'llaniladi. Unli tovushlarni cho'zish (bo:r, ke:l kabi), ayrim undosh tovushlarni ham cho'zib aytish (mazza, haqqi kabi) ham so'zlashuv uslubining belgisi. Gapda so'zlarning erkin tartibi, dialog, sodda, to'liqsiz, undalmali gaplar ham shu uslubga hos.

Kitobiy uslubda nutq monologik shaklda bo'ladi. Bunda nutq monologik nutq deyiladi. Bu uslub turlari: ilmiy uslub (monografiyalar, darsliklar faktlarga asoslangan ma'lumotlar, qoida va ta'riflar, o'ziga hos atamalar. Bu ulubda so'zlar o'z ma'nosida (ko'chma ma'noda emas) qo'llaniladi), rasmiy uslub (qarorlar, qonunlar, nizomlar, ariza, tilxat, shartnoma va boshqa ish qog'ozlari), publitsitik

uslub (OAV laridagi maqolalar, dokladlar. Kesim buyruq, xabar maylida keladi, darak, undov, ritorik so'roq gaplar ko'proq qo'llaniladi.)

Tarjimaviy transformatsiyalarning alohida turi tarjima uslublari bo'lib, ular yordamida asliyat tili matnidagi ham leksik, ham sintaktik strukturalar o'zgartiriladi. Tarjimada eng ko'p qo'llaniladigan leksik-grammatik transformatsiyalar jumlasiga antonimli tarjima, tavsifli tarjima va kompensatsiya (o'rnini to'ldirish) kiradi.

Tavsifli tarjima - leksik–grammatik transformatsiya bo'lib, unda asliyat tilidagi leksik birlik tarjima tilida uning ma'nosini izohlab beradigan so'z birikmasi bilan almashtiriladi. Tavsifli tarjima ko'p so'zlilik xususiyatiga ega: *conservationist* – tabiatni muhofaza qilish uchun kurashuvchi shaxs; *whistle-stop speech* – nomzodning saylov oldi agitatsiyasi davridagi chiqishi; *Shariat - Sha-ria* (also Sha-riah) – the system of religious laws that Muslims follow; *Halol - Halal* 1. (of meat) from an animal that has been slaughtered according to Muslim law; *halal money; halal meat; a halal butcher* - one who sells halal meat; 2. any thing that is obtained according to Muslim law; *U halol odam – He is a halal* (one who earns his living honestly) person; *halol pul – halal money* (money earned honestly); *Oshing halol bo'lsa, ko'chada ich - If you get your food honestly you may enjoy it anywhere.*

Tarjima – bu ijod turi. Ijod esa sinov va tajribalardan iborat. Tarjimaning bunday uslubiy xususiyati haqida Beruniy va Farobiylardan boshlab, M.V. Lomonosov va A.S. Pushkin, B.G. Belinskiy va S. Siddiqqacha, G'aybulloh as-Salomu Jumaniyoz Sharipovgacha barcha tarjimashunos olimlar o'z fikrlarini bildirganlar. She'riy asarlar tarjimasi to'g'risida S. Siddiq alohida to'xtalgan. U yozadi: “She'r tarjima qilishda ma'no va mazmuni to'la berih bilan birga she'rning shakliy sifatini ham o'tkazish nazarda tutiladi. She'rning misralari, ohangi, vazni, qofiyalarining qaysi xilda kelishi, shoirning uslub, ya'ni badiiy xususiyati tarjimada aks etishi lozim.. She'r tarjimachiligi ayrim masala talab qiladi, she'rni tarjima qilish uchun shoir bo'lish - shart bo'lmaganda ham – zarur.

Har qanday matn tarjimasida – u hoh ilmiy matn bo'lsin, hoh badiiy yoki publitsitik – undagi turg'un birikmalar va adabiy san'at turi sanaluvchi istiora, kinoya, majozlar aynan, so'zma-so'z tarjima qilinadigan bo'lsa, bunday amalda hech qanday ma'no chiqmaydi. E'tibor qiling:

Родиться в сорочке (рубашке) – juda baxtli, omadi bor, baxt kulib boqqan, toleli kishi, peshonasi yaraqlagan – to be born with the silver spoon in one's mouth.

Седьмая (десятая) вода на киселе (очень дальний родственник) – oftoba qatig ichgan – second cousin twice in removed.

Гусь лапчатый (хитрый, ловкий человек, плут, пройдоха) – ilonni yog'ini yalagan – never at a lose smart fellow.

Odatda, ularning hech biri hijjaviy o'girilmaydi. Masalan, rus tilidagi “нет оснований вешать нос” iborasining ma'nosini boshni ham qilmoq, bo'ynini qismoq – at full split - mayus, g'amgin bo'lmoq deb talqin qilish mumkin. Yakkama-yakka, yuzma-yuz – face to face – holi, yolg'iz turib iboralarini mazmunan vazifadosh va eng qiymatli litsom k litsu, in private, just our two selves, hand to hand muqobil variantlari bilan almashtiramiz.

Hulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, tilshunoslikning ajralmas qismlari tarjima va stilistika hamisha bir birlarini to`ldirishni taqozo etadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Terexova G.V. Teoriya i praktika perevoda. Uchebnoe posobie. – Orenburg, 2004. – 103s.
2. Golikova J.A. Learn to translate by translating from English into Russian. – 4-e izd. – M.: Nov. izdanie, 2008. – 287 s.
3. Barxudarov L.S. Yazik i perevod. –M.: Prosveshenie, 1996. – 209 s.
4. Krushel'niskaya K.G., Popov M.N. Soveti perevodchiku. – M.: Astrel', 2010. – 317 s.

5. Musaev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. –T.: Fan, 2005. – 352 b.
6. Solodub Yu.P., Al'brext F.B., Kuznesov A.Yu. Teoriya i praktika xudojestvennogo perevoda. –M.: Akadem, 2005. – 297 s.
7. Tetradi perevodchika. – M.: Mejdunarodnie otnosheniya, 1996-2000. 1-40 vipuski.
8. Tyulenev S.V. Teoriya perevoda. – M.: Gardariki, 2004. – 336 s.
9. G'ofurov I. Tarjimonlik mutaxassisligiga kirish. – T.: Mehridaryo, 2008. – 72 b.

**TARJIMANING LINGUISTIK BIRLIKLARI
VA ULARNI TADQIQ QILISH YUNALISHLARI
(Uzbek va Ingliz tili materiallari asosida)**

**Qosimboy Mamurov, professor f.f.n.,
ToshDO'TAU nuroniylar jamoasi faxriysi,
Inson huquqlari bo'yicha Respublika milliy markazi xodimi
Nargiza Tilakova, ToshDO'TAU
Annotatsiya**

Maqolada Uzbek va Ingliz tili materiallari asosida tarjimaning lingvistik birliklari va ularni tadqiq qilishning uchta yunalishi yoritiladi. Birinchisi-so'zning keleshik shakli yoki so'z birikmasi shaklidan sintaktik semantikagacha algoritmgacha asoslanadi. Ikkinchisi - ma'nodan (sintaktik semantikadan) uning lisoniy ifoda vositalarining barcha shakllarini tarjima birligi variantlari sifatida aniqlash. Uchinchi yunalish esa - gapdagi sintaktik pozitsiyalardan ifoda vositalari va sintaktik semantika unsurlarini aniqlashni uz ichiga oladi. Sintaksemlar kabi tarjima birliklari ham o'zlarining formal distributive unsurlariga, jumladan, birikuvchanlik, pozitsion imkoniyatlari, leksik qurshovi va leksik bazasi bir biridan farqlanadi.

Kalit so'zlar: tarjima birliklari, tarjima variantlari, sintaksema, shakldan sintaktik semantikaga, sintaktik semantikadan ifoda vositalariga, sintaktik

pozitsiyadan ifoda vositalarii va sintaktik semantikaga, formal distributiv xususiyatlar.

Kirish. Ma'lumki, til tilshunoslik fanining ob'ekti sifatida tilshunoslikning fonologiya, leksikologiya, morfologiya, sintaksis, stilistika va tekst kabi til sohalariga ajratib o'rganilib kelinmoqda. Tilning har bir sohasi, qatlami birliklari tilning konstruktiv birligi tarkibida, ya'ni gap tarkibida bo'linmas birliklar sifatida urganilib kelingan. Masalan, fonologiya (fonetika) bo'g'in yoki so'z deb ataladigan fonologiyaning konstruktiv birligi tarkibida fonema (nutq) tovushlari asosida o'rganilsa, morfologiya morfologiyaning konstruktiv tarkibi birligi bo'lgan so'zning eng kichik ma'noli birligi sifatida morfemalar asosida o'rganiladi; so'zlar esa leksema sifatida so'z birikmalari yoki iboralarning konstruktiv tarkibiy birligida, gap a'zolari hamda sintaksemalar sifatida o'rganiladi, gapning sintaktik-semantik birliklar esa, konstruktiv birlik sifatida gap tarkibida tadqiq qilinadi.

Agar biz tarjimani tilshunoslikning bir tarmog'i sifatida tan oladigan bo'lsak, unda tarjimaning elementar birligi nima, bu birlik urganiladigan tarjimaning konstruktiv birligi qanday lingvistic birlik bo'lishi mumkin degan tabiiy savol tug'iladi. Agar uni badiiy adabiyotning bir tarmog'i deb hisoblasak, u holda tarjimani yaxlit adabiyotning ijodiy badiiy san'at sifatida - roman, hikoya, drama, she'r va boshqa tarjima turlari kabi badiiy adabiyotning yakuniy mahsuloti sifatida o'rganish kerak. Bu esa odatda qiyosiy adabiyot tomonidan o'rganiladigan yaxlit tarjima adabiyoti, badiiy asar hisoblanadi.

Hozirgacha tarjima tilshunoslik fani sifatida manba tildan tarjima tiliga transformatsia qilish, ugrish asosida o'rganilib, be soha tarjimonlar va tarjimon olimlar tomonidan tarjimaning leksik, morfologik, sintaktik va stilistik muammolari sifatida tadqiq etib kelishmoqda [1.71].

Tarjimashunoslikda tarjimon olimlar tarjima birligi sifatida so'z, frazeologik ibora, gap va butun matnni tan olib, ularni ugranib kelmoqdalar. Darhaqiqat, tilshunoslik nuqtai nazaridan bu birliklar bir biriga teng ekvivalent birliklar emas. Boz ustiga, ushbu birliklar ro'yxati nafaqat til tizimining birliklarini, balki butun

xabar matnini, ya'ni tizimli tilshunoslik nuqtai nazaridan noto'g'ri bo'lgan nutq kategoriyasini ham o'z ichiga oladi. Ammo, yuqorida aytib o'tganimizdek, tarjima jarayoni faqat lisoniy hodisalar bilan chegaralanib qolmaydi, shuning uchun uni ilmiy tavsiflash uchun faqat lingvistik kategoriyalar yetarli emasligi aniq bulib qolmoqda. Xuddi shu sababga ko'ra, tarjima birligini faqat lingvistik birliklar bilan tavsiflash zarur deb bo'lmaydi. Tarjima til tizimlari orqali amalga oshiriladigan nutqiy faoliyat ekanligini hisobga olib, biz tarjima birligi (yoki birliklari) til tizimining elementlari sifatida til birliklari bilan qanday munosabatda bo'lishini aniqlash zarur dehisoblaymis [2.149].

Asosiy qism. Biz tarjimani tarjimonning til transformatsiyasi faoliyatining yakuniy mahsuloti, natijasi, ya'ni tarjimaning lingvistik mahsuli bilan shug'ullanuvchi tilshunoslik fani deb hisoblaymiz. Bunda tarjimon bir tilning (manba tilning) ma'nosi, mohiyati va mazmunini boshqa tilga (tarjima tiliga) asl til mazmuni va shaklini saqlab qolishga harakat qilib, o'zgartiradi. Shu nuqtai nazardan, tarjimani asosan tilning sintaktik qatlami darajasida amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz, chunki barcha lingvistik birliklar (fonema, morfema, grafema, leksema, sintaksema, so'z, ibora va gaplar) gap tarkibida o'z vazifalarini amalga oshiradi, ya'ni ularning barchasi sintaktik-semantik elementar va konstruktiv birliklar sifatida tilning funksional elementlariga aylanadi. Gap asosan eng kichik sintaktik-semantik birliklarni ifodalovchi barcha lisoniy birliklar-sintaksemalar va konstruktiv sintaktik birlik sifatidagi gaplar bilan ifodalanadi. Rossiya Federatsiyasi Sankt Peterburg lingvistic maktabining yorqin namoyandasi, professor A.M.Muxin "tarjima uchun, o'z navbatida, sintaktik semantik variantlar (sintaksemalar) tizimini urganish, ayniqsa, sintaksema variantlarining sistemasini bir-birini urnida ishlatishdan iborat lingvistik eksperiment (tajriba) asosida urganish katta ahamiyatga ega", deb takidlaydi [3.40]. Bu sintaksemalar tarjima birligining variantlari sifatida qo'llanishi mumkin.

Barcha lingvistik semantik birliklarni tadqiq qilish nazariyasi va metodologiyasiga Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg lingvistik maktabi

vakili professori A.M.Muxin va uning izdoshlari tomonidan asos solingan va ishlab chiqilgan. Biz tarjima va uning birliklarini maskur nazariya va metodologiya asosida o'rganish maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz, chunki biz buni bir qator tarjima maqolalarimizda muvaffaqiyatli qo'llaganmiz [4.175-179]. Mazmun planida ushbu nazariyaga muvofiq ravishda sintaksemalarning semantik belgilari kategorial va nokategorial belgilarga bo'linadi. Kategoriyali belgilar uchta paradigmaga bo'linadi: substantsional (ob`ekt va sub'ektni bildiruvchi nominal), prosessual (harakatni, jarayonni bildiradi), kvalifikativ (xarakter, xususiyat, sifatni bildiradi). Nokategorial sintaktik-semantik belgilarga agent, harakat, stativ, modallik, inkor, vosita, sabab, finallik, lokativ (urin-joy), temporallik (payt) va boshqalar kiradi. Bu sintaktik-semantik birliklar substantsiya, hodisa, jarayon, harakat kabi tildan tashqaridagi hamma narsani va hodisani bildirgani uchun tarjima nazariyasi va amaliyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Shunga ko'ra, sintaksemalarga tarjima birliklari sifatida ham qarash va o'rganish mumkin va maqsadga muvofiqdir.

Mazmun planida, tarjima birliklari sifatida sintaksemalar bir-biridan o'zining formal distributiv xususiyatlari, ya`ni, pozitsion imkoniyatlari, post-pozitsiya, prepositsiya, interpozitsiyada ishlatilishi, leksik qurshovi hamda leksik bazasi bilan bir-biridan farqlanadi. Bu haqiqatan ham sintaksemalar kabi tarjima birliklarini tadqiq qilishga nisbatan kompleks yondashuv. Sintaksemalar singari, tarjima birliklarini o'rganishda uchta yunalish mavjud.

Birinchi yunalish shakldan (ifoda vositalaridan) ma'noga, sintaktik semantikaga algoritmiga asoslanadi. **Ikkinchi yunalish** - ma'nodan (sintaktik semantikadan) lingvistik ifodaning barcha shakllarini (vositalarini) kashf qilishni uz ichiga oladi. Tarjima birliklarini o'rganishning **uchinchi yunalishi** - bu tarjima birliklarining (shakllarning, vositalarining) barcha sintaktik semantik variantlarini urganish uchun sintaktik pozitsiya, gapning egasi, kesimi (predikati) va boshqa ikkinchi darajali komponentlarining pozitsiyalari tadqiqotning boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi.

Birinchi yunalishga asoslanib, o‘zbek tilidagi urin-payt holini o‘rganib chiqamiz. Bizga ma`lumki, urin payt keleshigida otlarga *-da* qushimchasi qushiladi. *N+da* qo‘shimchali otlarning barcha mumkin bo‘lgan sintaktik semantik variantlarini va Ingliz tilidagi tarjima birliklari sifatidagi tarjima variantlarini ochib beramiz. Professor A.M. Muxin ta'kidlaganidek, "Sintaksema variantlarini – kelishik shakllari yoki bosh gaplarning funktsional ekvivalentlarini o'rganish ot yoki olmoshning bir va bir xil hol shakli yoki bir va bir xil predlogli iboraning mutlaqo boshqacha sintaktik-semantik ifodalashi mumkinligini elementlar – gapning tarkibidagi sintaksemlar ochib berish imkonini beradi." [5.12]. Masalan: *N+da*, *xonada gapdagi* (1) *Mushuk xonada yashaydi.* (2) *U yashikda sichqon kurdi*. Bu ikki jumlaning ingliz tiliga (1) *The cat lives in the room,* (2) *He saw a mouse in the box.* deb tarjima qilish mumkin. Ikkala jumlada ham, ularning ingliz tilidagi tarjimalarida ham *xonada – in the room,* *yashikda – in the box* elementlar tarjima birliklari sifatida substantsional lokativ (urin) sintaktik semantikani bildiradi. Agar o‘zbek tilida *-da xonada, yashikda* otlarning kelishik shaklida balsa, Ingliz tilida esa predlogli otlar bilan ifoda etiladi. Masalan: ot shakllari *xonada – in the room,* *yashikda – in the box* lokativ sintaktik semantikani bildirsa, uni o‘zgartirish lingvistik eksperiment bilan isbotlash mumkin. Bu yerda Ingliz tilida predlogli birikma locative element *there* ga almashtiriladi, masalan: *Mushuk xonada yashaydi - Mushuk u erda yashaydi. U yashikdagi sichqonni ko'rdi - U yerda sichqonchani ko'rdi - The cat lives in the room - The cat lives there. He saw a mouse in the box - He saw a mouse there.*

+N dagi bosh gapni *u yerga* o‘zgartirish imkoniyati *N+da* (*xonada, qutida*) predlogli ot so‘z birikmalari lokativ nokategorial sintaktik semantikasini bildirishini isbotlaydi. Bu o‘rindosh sintaksemlar tarjima birliklari sifatida tobe bog‘lanish yordamida gap tarkibiga kiritilgan va uz sintaktik semantikasini tobe komponent urnida amalga oshiradi. Shu bilan birga, ular predmetni bildiradi, chunki ular otlar bilan ifodalanadi, artikl olishi mumkin. Shu bilan birga, ularning leksik asosini har ikki tilda joyini (lokativni) bildiruvchi otlar tashkil etadi. O‘zbek

tilidagi o‘rin kelishigida, o‘rindoshlik elementlari gap oxirida - o‘timsiz fe'l yashash- yashamoq, o‘timli fe'l kurdi – fe’ldan oldin qo‘llanadi. *Kurdi* - o‘timli fe’ldir, chunki u o‘zidan keyin predmetni, o‘ektni qo‘llashni talab qiladi. Bunda sichqon ot suzi ob`ekt sintaksemasini ifodalaydi. Ob'ekt sintaksema Uzbek tilida kurdi fe'lidan oldin, o'zbek tilida gapning bosh a'zolari (ega va kesim) urtasida, ya`ni interpozitsiyada qo'llanilsa, Ingliz tilida protsessual faol sintaksemani ifodalovchi fe'ldan keyin lokativ sintaksema vazifasida qo'llaniladi.

Bundan tashqari, Ingliz tilida *on* (on S, near (pS) va *over* (Over S) kabi predlogli ot so‘z birikmalari bilan ham ifodalanishi mumkin. Bu variantlar ingliz tilidagi o‘rindoshlik elementlarining tarjima variantlari sifatida lokativ sintaksemaning konnotativ variantlari hisoblanadi. Shu bilan birga, o‘zbek tilida --*-da* qo‘shimchasi bo‘lgan ot o‘zbek tilida temporal tarjima birligi sifatida in+N predlogli iboralar yordamida Ingliz tiliga tarjima qilinadigan temporal sintaktik semantikani ifodalashi mumkin. Masalan: 21 asrda - *in the 21 century*, yanvarda – *in January*, oktayabrda – *In October*, qishda – *in winter*, yozda – *in summer*, bahorda – *in spring*, kuzda – *in autumn*, 2000 - yilda - *in 2000*, bir haftada, bir hafta ichida – *in a week*. Ammo, temporal (payt) sintaksemasi ertalab, kechqurin, tushdan keyin, kunduzi, oqshomda, tunda, kech soat 9da – Ingliz tilidagi temporal sinaksema variantlari tarjima vriantlari sifatida - *in the afternoon*, *in the evening*, *on a day*, ammo, *at night*, *at 9 o`clock* kabi so'z birikmalari bilan am ifodalanishi mumkin. Masalan: Darslarimiz ertalab soat 9 da boshlanadi- *Our lessons begin at 9 o`clock in the morning*, *Dushanba kuni*, *seshambada*, *chorshanbada*, *payshanbada*, *jumada*, *shanbada*, *yakshanbada* – *on Monday*, *on Tuesday*, *on Wednesday*, *on Thursday*, *on Friday*, *on Saturday*, *on Sunday*. Yuqoridagi misollardan ko‘rinib turibdiki, agar o‘zbek tilida bilan bog‘lovchisi bilan ifodalangan zamon sintaksemalari, -da qo‘shimchali otlar Ingliz tiliga *in*, *on* va *at* bilan har xil yuklamali so‘z birikmalari bilan tarjima qilinishi mumkin. Ularning leksik bazasi sifatida paytni ifodalovchi turli otlar tashkil qiladi. Masalan, *in* predlogli zamon sintaksemalari yil, fasl, haftani bildiruvchi otlarni talab qilsa; *on*

predlogli temporal sintaksemalar hafta kunlarini bildiruvchi otlarni talab qiladi; tun va aniq vaqt nuqtalarini ifodalovchi otlar *at* predlogini talab qiladi. Ularga temporal sintaksemalarning kombinator variantlarining tarjima birliklari sifatida qaraladi. Ular asosan o`timli va o`timsiz fe'llardan oldin gapning tobe komponentlari pozitsiyasida qo`llanadi [2.6-21].

Endi biz tarjima birliklarining sintaktik semantikasi yunalishi algoritmiga asoslangan ikkinchi yondashuvga o'tamiz. Bu yunalishga eng yaxshi misol sifatida infinitiv yoki participle II bilan har xil modal fe'llar will, can, may, must va boshqalar bilan ifodalangan modal sintaktik semantik birliklar bo'lishi mumkin.

Bunga xalqaro huquqiy me'yorlarning asl tilida, ya'ni Ingliz tilida modal sintaktik semantikani anglatuvchi modal fe'llarning infinitiv (Vi) yoki Participle II (Ven) bilan ifodalangan birikmasi misol bula oladi. Masalan: May +Vi, should be +Ven, May be +V, should infinitive va Ven (should+Vi, should be+Ven), Could+Vi, could be+Ven, Need +Vi, bog'lovchi fe'l va ot (is/are+N) bo'lishi uchun bog'lovchi fe'l va sifat (is/) bo'lishi kerak (is/are+Adj), should be + modal fe'l va sifat (shall be+Adj) matnda kup uchraydi [7. UDHR, CChR]. Ammo biz ushbu xalqaro-huquqiy hujjatlarning rus va o'zbek tillariga tarjimasini o'rganib, tahlil qilganimizda, Ingliz tilidagi asl matnlarda ayniqsa, will +Infinitive va will be + sifat bilan ifodalangan modal sintaktik semantikasi Uzbek va rus tillari matnlarida o'z aksini topmagan. Odatda modal sintaktik semantikasi harakat, yo'nalish va inkor sintaktik semantikasi bilan birga qo'llaniladi. Ularning barchasi tarjima birliklarining sintaktik-semantik ma'nosi sifatida jarayon va sifat kategorial sintaktik semantikadan modal sintak-semantikaning konnotativ variantlarini tashkil etadi. Agar xalqaro huquq me'yorlarida *to'g'ri keladi* yoki may modal fe'llari infinitiv bilan qo'llanilsa, rus tiliga *doljen, dopuskaetsya, mojno*, o'zbek tiliga **kerak, shart, losim, mumkin, yo'l qo'yadi kabi** modal fe'llar bilan tarjima qilinishi kerak. Agar modal fe'llar inkor, bo'lishsiz (shall not or may not) shaklida qo'llanilsa, ular *rus tiliga zapreshaetsya, ne dopuskatsya*, O'zbek tilida **taqiqlanadi, man qiliadi, yo'l qo'yilmaydi**, deb tarjima qilinishi kerak. Lekin afsuski, bu modal

sintaktik-semantik ma'nolar bu tarzda tarjima qilinmagan, chunki tarjimonlar tarjima qilishda modallikning sintaktik semantikasini etiborga olishmagan, ya'ni ikkinch yunalish printsipiga amal qilishmagan. Ularni sintaktik semantikasini urgansh juda muhim bo'lgan ikkinchi yondashuvdan tarjimonlar kelib chiqmagan [8. UDHR, CCPR]

Endi tarjima birliklarini sintaksema sifatida tadqiq qilishda uchinchi yunalish - bu tarjima birliklarining gapning u yoki bu komponenti pozitsiyasidagi o'rniga asoslanib tadqiq qilish hisoblanadi. Bunda gapning istalgan bulagi, component pozitsiyasi tadqiqot uchun boshlang'ich nuqta bo'lishi mumkin: gapning bosh bo'laklari- ega va kesim yoki, gapning tobe a'zolari, componentlari. Masalan: "Endi u suzladi - *Hozir u gapirdi*- *Presently he spoke*; *Men hech qachon sayohat qilgan emasman* - *I have never travelled*. Ikkala gap ham 3 ta tobe a'zodan iborat (*Endi* – *presently*, *hech qachon* - *never*) gap egasi (u – u, men- I), kesimi (suzladi – gapirdi, sayohat qilgan emasman - *emasman* - *have travelled*). Maskur gaplarning ega va kesimi asosiy komponentlar bo'lib, bir-biri bilan predikativ bog'lanish asosida chambarchas bog'langanligi sababli ularning sintaktik-semantik belgilari (sintaksemlari) ham bir-biri bilan bog'langan. Kesim vazifasidagi protsessual faol sintaksemlar (suzladi – gapirdi, sayohat qilgan emasman - sayohat qildi), gaplarning egasi urnida qo'llangan agentive sintaksema (men- I, u-he) bilan predicative bog'lanish orqali birikkan. Yoki, *Uning qarzlari tulandi* - *His bills were paid*.. Maskur gapda *tulandi* - *were paid*. holatni tashuvchi semantika, ya'ni stativ semantikani anglatadi, chunki ularning semantik xususiyatlari ham predikativ o'zaro munosabat asosida aniqlanadi. Qiyoslang: *Uning qarzlari tulandi* - *His bills were paid*. Bundan tashqari, turli lingvistik elementlar kesim o'rnida ishlatilishi mumkin, masalan *Uning sochi uzun edi* - *His hair was long*; *Mening qarorim qaytmas* - *My decision is irrevocable*; *Uning maqtovi beg'araz* - *His praise is generous*. Bu gaplardagi lisoniy elementlar (*uzun edi* - *was long*; *qaytmas* - *is irrevocable*; *beg'araz* - *is generous*) **kesim** vazifasidagi kategorial kvolifikativ sintaktik semantika tarkibiga kiradi. Ular shuningdek, nokategorial

kvalitativ sintaktik semantikaga ega. Bog'lovchi fe'l va sifat birikmasini sintaktik semantikasi was/is+Adj ni sifat bilan almashtirilishi va tegishli ot oldida qullash mumkinligini isbotlash uchun, quyidagi eksperimentni utkazish memkin: Qiyoslayiz: *Uning sochi uzun edi - uzun soch; His hair was long – long hair; Mening qarorim qaytmas- qaytmas qaror ; My decision is irrevocable - irrevocable decision; Uning maqtovi beg`araz - beg`araz maqtov; His praise is generous – generous praise.*

Eksperiment – transformatsiya natijasida biz sintaktik konstruksiyalarni (sintagmalarni) ajratib oldik. Bunda har bir konstruksiyadagi birinchi element kvalitative sintaktik semantikaga ega[6.257]. Har ikkala tilda ham bir xil sintaksema gap kesimi o'rnidagi tarjima birliklarining variantlari bilan bir xil. Asl gaplar va ularning sintaktik konstruksiya sifatidagi o'zgarishlarini tarjima birliklarining variantlari sifatida qo'llash mumkin. Tarjima birliklarini tadqiq qilishda gapning boshqa a'zolarining o'rni ham boshlang'ich nuqta sifatida xizmat qilishi mumkin. Gapning boshga bo'laklari urnida ishlatilgan otlarning kelishik shakllari ham tarjima birliklari sifatida tadqiq qilishning boshlang'ich nuqtasi bulib xizmat qilishi mumkin ekan. Demak, Uzbek tilida kelishik qushimchali yoki qushumchasiz otlar, Ingliz tilida predlogli yoki predlogsiz otlar gap komponentlari o'rnidagi tarjima birliklari uchun leksik baza sifatida xizmat qiladi.

Xulosa. Maqolada funksional sintaktik-semantik elementlar, sintaksemalarni tarjima birliklari, tarjima variantlari sifatida o'zini realizatsiya qila olish isbotlandi. Tarjima birliklari ham sintaksemalar singari tashqi olam bilan bog'liq mazmun ifodalovchi sintaktik-semantik unsurlar majmuasidan iborat bulib, ular formal distributiv xususiyatlarga, jumladan, pozitsion imkoniyatlar, post-pozitsiya, prepositsiya, interpozitsiya, leksik qurshov va leksik bazalari bilan bir biridan farq qiladi. Ularning lingvistik xususiyatlari til birliklarining manba va tarjima tildagi paradigmatic va sintagmatik munosabatlarida namayon bo'ladi. Yuqorida tahlil qilinganidek, sintaksemalarni tarjima birliklari sifatida o'rganish uchta yunalishda olib boriladi. Birinchi yunalishda shakldan, (ifoda vositalaridan ma'noga, sintaktik

semantika sari tadqiqot boshlang`ich nu`qta hisoblanadi. Ikkinchi yunalish ma`nodan (sintaktik semantikadan) lingvistik ifodaning barcha shakllarini (vositalarini) aniqlashgacha bo`lgan algoritmgaga asoslanadi. Uchinchi yunalish esa: tarjima birliklarini gap component positsiasi asosida o`rganish, ya`ni uning sintaktik o`rni, ega , kesim va boshqa ikkinchi darajali boshqa gap a`zolarining o`rni bo`lib, tarjima birliklarining (shakl, vositalar) barcha sintaktik semantik variantlarini u yoki bu gap komponenti o`rnida ishlatilishi hamda bir-biri bilan va boshqa toifadagi sintaksemalar bilan sintaktik munosabatlari asosida urganiladi.

Shunday qilib, tarjima birliklarini o`rganishda uchta yunalish masalalari ustida tadqiqot olib boruvchilar (magistratura va PhD, DSc izlanuvchilari) samarali natijalarga olib keladigan linguistic yunalish hisoblanadi, chunki tarjima birliklarining bu sohasi ancha yangi bo`lib, tarjima fani nazariyasi va amaliyotini boytishi mumkin. Tarjima fanining ushbu yangi sohasida yuzlab ilmiy mavzular bugungi kunda uz tadqiqotchilarni kutmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1979. С. 71.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 149.
3. Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. Л., 1980. – 303 с.
4. Мамуров К. Syntactic-semantic approach to ghazal translation // Materials of International scientific theoretical conference. Asher Navoi and XXI century. Tashkent, 2020 .February 8. Pp.175-179.
5. Мухин А.М. Ibid. -P.12.
6. Мухин А.М Ibid. –p.257.
7. Ibid. pp.6-21. UDHR - Universal declaration of human rights - adopted and proclaimed by the un general assembly resolution 217 a (iii) of 10 December 1948. In: Human rights and you. Compiled and edited by Frederick Quinn. Published by OSCE/ODIHR, Warsaw, Poland.1999. In: human rights and you.

Compiled and edited by Frederick Quinn. Published by OSCE/ODIHR, Warsaw, Poland.1999; Международные конвенции по правам человека. Под редакций А.Х.Саидов. Тошкент “Адолат” 2004 (In Uzbek). <http://www.ohchr.org/english/law/index.htm>;

8. Ibid. UDHR, CCPR

THE ROLE OF TITLE-INTERTEXT IN LITERARY TEXTS

**Safayeva Mamura Oqil kizi, teacher
National University of Uzbekistan**

One of the most important tools for understanding a literary text is its title. The title is the name given to the article based on the internal content of the material. In fact, the name of the works and articles is inextricably linked with the content and essence, character and characteristics, subject and sign of the material covered. The more perfect, impressive and correct the title is, the more it will ensure the future success of the work. And the use of intertexts as titles is a double success of the fiction text. In literary texts, a part of proverbs, the name of a famous work or its characters, verses of poetic texts are used as title-intertext. If they express the artistic intention of the author, ensure the originality of the text construction, they affect the process of meaningful perception of the text for the reader. So, we can classify the intertextual sources that are chosen as titles in artistic texts as follows: 1. Poetry fragments; 2. Prose quotations; 3. Quotations from famous songs; 4. Titles of works of art Titles of national and foreign films; 5. Proverbs, sayings and expressions as titles from intertexts for literary texts.

There is also a specific way of using it. It can be conditionally divided into three:

1) get the finished text without any changes, 2) shorten the text, 3) add an addition. Although proverbs are rarely used as titles in literary texts, their specific functions are very important for the text and its content. If we look at examples of Uzbek literature, the use of proverbs as titles is often found in Gafur Gulam's work. Most

of Gafur Gulam's stories are based on jokes and humor, but in fact, there are criticisms and bitter truths under them. The author chooses titles for such stories from folk proverbs and sayings. The chosen title alone tells the reader a lot about the story. In general, it is stated in the researches that the titles of the artistic text should be chosen from the language units with wide emotional and expressive possibilities, based on the requirements of its various genres. The use of intertext types as a title also allows the title to express its textual content and to highlight its emotional and expressive potential. It should be mentioned here that intertextuality is the reader's understanding of the coded meaning. Therefore, the titles chosen as intertext should be familiar texts for the general public, otherwise communicative failure will occur in the process of understanding the text. It is also common to use the names of famous works of art and their characters as titles in poetic texts. In particular, Abdulla Qadiriyya's novel "Past Days" and its characters Kumush, Otabek, Zainab are chosen as the title of a specific poem, and the content of this poem is formed directly based on the title. In the works of poets such as Muhammad Yusuf and Iqbal Mirza, you can find many texts with such titles.

The intertext chosen as a title has another function in the literary text, and often such texts are parodies of the texts to which the intertext refers. That is, the author uses the title of a specific text created before him or a word or sentence from it as a title, and creates his own text in comparison to that work. The poem "Boshindadir" below, taken as an experiment, was also created in this way, and the radif of Navoiy's famous ghazal was included in the title and humorously written as a parody of it:

O‘n sakkiz ming olam oshubi
Padar boshindadir,
Neajab, chun o‘g‘li oning
O‘n sakkiz yoshindadir.
Nay misol shim kiygan ul
Sandiqdayin tufli bilan,

Hurpayib turgan savatdek

Soch aning boshindadir.

The title of this poetic text is an intertext, and its first line is also a quote from a famous ghazal. In the course of the poem, it can be seen that rhyming words taken from ghazals, such as in the beginning and in the youth, are used as rhymes. The reader will understand why the author chose such a title as soon as he reads the first verse of the poem. While parodying a famous ghazal, the author tries to give the exact opposite meaning to its content in the same form. More than 50% of the participants of the experiment evaluated this poetic text as a parody, simile, and parable of Navoiy's ghazal, and interpreted and perceived its content on this basis.

Most of the participants focused their attention not on Navoiy's ghazal, but on his commentary based on the words of the poetic text. "...either the current fashion or the old fashion, a young man who became a young father at the age of 18, criticized, maybe because of his desperation, his clothes and hair are in the same condition (he is not yet ready for marriage, or he has not started a family)." "... As a person grows older, his worries become bigger. An example of this is Father and Son. Youthful imagination is only suitable for youth. Or dressing as in the poem is only suitable for 18-year-olds. "... Only their fathers care about the future and problems of today's youth. And they themselves live according to the author's satirical similes - in the style of a poet, lightheartedness."

Thus, intertexts given as headings direct the reader to the content of the text, by which we mean both texts. That is, the text that is familiar to the reader is first perceived, and then the content of the given original text is perceived by combining it with the previous perception. Through this process, the reader gets a deeper understanding of the author's intention, the idea of the given text.

The list of used literature:

1. Абдурахмонов А. Газета журналистикаси терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983.

2. Азимова И. Ўзбек газета матнлари мазмуний перцепциясининг психолингвистик тадқиқи. Фил.фан.номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация . Т., 2010.
3. Йўлдошев Б., Мирзаев Б. Ўзбек тилида фразеологизм сарлавҳаларнинг стилистик хусусиятлари ҳақида (Матбуот материаллари асосида). // Ўзбек тили стилистикаси ва нутқ маданияти масалалари. – Самарқанд: СамДУ, 1982.
4. Йўлдошев М. Бадиий матннинг лингвопоэтик тадқиқи. Фил.фан.доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация . Т., 2010.
5. Vohidov E. Saylanma. Uchinchi jild. Umrin daryosi. Toshkent: Sharq, 2001.

PRAGMATIC ASPECT OF TRANSLATION

M.A.Tadjibayeva
Vice principal of Presidential
school in Tashkent

Annotation

This article talks about the unique pragmatic feature of translation and the role of the field of pragmatics in translation. As we know, translation cannot represent a positive possibility without pragmatics. Any translation is inevitably linked to pragmatics.

Any speech work, in addition to the linguistic material from which it is built, requires the presence of three more components as a necessary condition for its existence: *the topic of the message, the situation in which the communicative act is carried out, and the participants in this act*, who have both linguistic and extralinguistic knowledge. Accounting for non-linguistic moments is one of the necessary conditions for achieving translation adequacy, since in many cases the content of the text is revealed through them.

It is a known fact that the volume of these non-linguistic factors is not the same for different peoples, so the translator should not hope that the object described, for example, in the source text will be available to the representative of the target language, and therefore the translator must have all the necessary competencies to convey the content of the source text in a form understandable for the translation receptor. In linguistic literature, this moment is called the pragmatic aspect of translation. "The concept of pragmatics in linguistics (and, more broadly, in semiotics) is by no means reduced to the concept of pragmatic meanings of linguistic (and generally sign) units. This concept is much broader - it includes all issues related to the varying degree of understanding by the participants in the communicative process of certain linguistic units and speech works and their different interpretation depending on the linguistic and non-linguistic (extralinguistic) experience of the people participating in communication " [Barkhudarov 2008: 107].

The pragmatics of translation is determined by V.N. Komissarov as "the influence on the course and result of the translation process of the need to reproduce the pragmatic potential of the original and the desire to provide the desired impact on the translation receptor" [Komissarov 1990: 210]. The pragmatic potential of the original is understood as "the ability of the text to produce a communicative effect, to cause the Receptor to have a pragmatic relationship to the reported, in other words, to exercise a pragmatic effect on the recipient of information" [Ibid.]. Based on the proposed by V.N. Komissarov's definitions, it is possible to identify the following chain of successive processes ending with a specific result: reproduction of the pragmatic potential of the source language → communicative effect on the recipient of the translated text → perception of the translation of the original message by the receptor.

Before proceeding with the translation, the translator needs to establish a number of essential points that contribute to the reproduction of the pragmatic potential of the original in order to achieve the task, i.e., to achieve the desired effect on the recipient of the translated text.

First, the translator must understand the communicative intention of the creator of the text, caused by some need.

Second, establish the dominant function of the text. Each text has a dominant function, the purpose of which is to have a certain pragmatic effect on the receptor of the text. This function is taken into account by the creator of the text when compiling it, for example, texts of a socio-political nature are intended to influence the public.

Thirdly, in the pragmatic aspects of translation, much attention is paid to the communicative orientation of the original message. A. Neubert identifies four types of texts, taking into account the fact that the involvement of pragmatic moments depends on the type of text being translated [Neubert 1978: 197-198].

1) Texts of a foreign policy and ideological nature, aimed at influencing the external public, i.e. citizens of other countries. Such texts are composed in such a way as to have a certain effect on a certain receptor. Taking into account pragmatic moments when translating such texts is necessary to achieve the desired effect.

2) Fiction works intended for native speakers of the source language, but in many cases they are translated into other languages, so pragmatic factors play an important role in them.

3) Texts that are of interest only to native speakers of the source language, for example, newspaper materials. Texts of this type are translated on a narrow scale, and therefore pragmatic points are not taken into account. However, when it is necessary to translate, for example, a newspaper article intended to be read by native speakers of the target language, one should take into account the pragmatics of the original.

4) Texts of a scientific and technical nature, created for scientific purposes and oriented both to native speakers of the source language and to native speakers of the target language involved in a particular scientific field. Here there is no need to pragmatically adapt the source text due to the fact that the speakers of the target language have the necessary information to understand and disclose the content of the text, since in this case there is no need for additional clarification.

And finally, in order to achieve the desired communicative effect, the translator has a number of techniques at his disposal to help him clarify those points of the source text that may not be understood by the translation receptor. These techniques constitute the so-called pragmatic adaptation of translation. Pragmatic adaptation is a change made to the text of the translation in order to achieve the necessary reaction from the translation receptor. About the changes that the translator makes in the translated text, A. Neubert writes the following “the duty of the translator to make such “changes” so that text B is obtained, which orients the recipient of the manual for the operation of the machine, speaking (the target language) in the same way as text A – speaking in (source language).

The result will be omissions, additions, permutations, shifts in emphasis, etc., which, if translated back verbatim, may seem to the speaker of (the original language) distortion, distortion, inadmissible addition, verbosity, omissions, a change in the usual classification ”[Neubert 1978 : 195]. This multilevel analytical operation performed by the translator results in the translated text having the same pragmatic effect on its receptor as the source text had on its recipient. Here, however, the concept of "communicative effect" or "pragmatic impact" should be clarified. This is not limited to the concept of impact in the truest sense of the word, that is, to cause a specific reaction in the reader or make him experience some kind of emotion or feeling. It is wider, it also implies such a moment as the reader's understanding of the content of the message. This is precisely the task of the translator. This means that the translator must convey the content of the original so that the translation receptor understands the content of this text in the same way that the original receptor understands the original message. As for the concept of effect in the first sense, it is not always possible to achieve it. After all, even a text targeted at people belonging to the same society evokes a different reaction due to differences in the personal data of these people, not to mention people of a different culture, a different worldview. V.N. Komissarov rightly speaks about this fact: “the same reaction of the readers of the original and the translation is not an obligatory goal of any translation, and in some

cases it is fundamentally unattainable, due to the peculiarities of the translation receptors, the inability to determine the reaction of the original receptors, and a number of other reasons" [Komissarov 1999: 140]. The reactions of the recipients of the source text and the translated text can only coincide if their personal characteristics are the same, "if we compare the fan of all possible individual reactions to the source text and the same fan of reactions to the translated text, then those individual reactions will coincide where the individual-personal characteristics of the addressees of the source text and the translated text. This means that the archetypes of reactions of individuals, classes of reactions to the source text and to the translated text coincide. In this sense, the equivalence of the regulatory impact of the source text and the translated text means literally the following: the source text and the translated text give their addressees an objective opportunity to respond to the message in the same way, and whether the reactions of multilingual addressees will be equivalent depends on the degree of coincidence of their individual-personal properties" [Latyshev 2008: 32]. Since the translation is intended for another person who has a different mentality, belongs to a different society, it is necessary to adapt the original text so that it is accessible to him. Adaptation is carried out with the help of extralinguistic information of the translator. There are some ways to adapt the original text, such as: 1) adding; 2) omission; 3) generalization; 4) concretization; 5) comments.

As an example of the use of the addition, we give the following sentence: *"It is impossible to imagine Russia without the Volga"*. Any Russian reader knows what the Volga is, but this information is not supposed to be known to the Uzbek reader, and therefore the word "river" must be added to the translated text.

The list of used literature:

1. Barkhudarov L.S. *Yazik i perevod. Voprosi obshey i chastnoy teorii perevoda*. M.: Mejdunarodnie otnosheniya, 2008.

2. Komissarov V.N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekti). M.: Visshaya shkola, 1990.
3. Komissarov V.N. Sovremennoe perevodovedenie. M.: ETS, 1999. Noybert 1978 – Noybert A. Pragmaticheskie aspekti perevoda ÚÚ Voprosi teorii perevoda v zarubejnoj lingvistike: Sb. statey. M.: Mejdunarodnie otnosheniya, 1978.
4. Latyshev L.K. Texnologiya perevoda. M.: Akademiya, 2008.

INGLIZ TILIDA BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI INKOR MUAMMOSI

L.T.Toshxonov, katta o'qituvchi,
Andijon qishloq xo'jalik va
agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya

Ushbu maqola doirasida biz barcha salbiy leksik birliklarning etimologiyasini batafsil tavsiflash vazifasini o'rganamiz va quyida keltirilgan misollar yordamida ularni tarjima jarayonida aglatayotgan ma'no nozikliklariga etibor qaratamiz, bu esa olmoshning "takroriy" shakllanishini ingliz tilida obektning *yo'qlik* tushunchani ifodalash uchun *nothing* olmoshida yaqqol ko'ringanligiga etibor qaratamiz. Ushbu olmoshning rivojlanish tarixi salbiy semantik so'zlarning inson tafakkuri uchun muhimligidan ishonchli dalolat beradi va tadqiqotchilar uchun ingliz tilida salbiy so'zlar mavjudligining kognitiv asoslari haqida savollarga yechim ochish haqidadir.

Kalit so'zlar. Sintez, inkor, hosila, so'z indeksi, kognitiv asos, semantika, morfologiya, sintaksis

Inkor olmoshlari, otlar, ergash gaplar va so'zlar inkor semantikasini ifodalab, *po, po one, none, nothing, nobody, neither, nowhere, never so'zlari* shaxsning, predmetning, o'rinning, yo'qlik/mavzuning yo'qligini to'g'ridan-to'g'ri ifodalaydi.

Ushbu leksik birliklarni sinxronlikda ko'rib chiqishni davom ettirishdan oldin, ularning ingliz tilidagi rivojlanish tarixining ba'zi faktlariga murojaat qilaylik. Shunday qilib, *nothing* olmoshiga aylanish jarayoni tilning o'z tarixi davomidagi

o'zgarishlarga qanday munosabatda bo'lishi, yo'qolganlarning o'rnini bosadigan yangi shakl va so'zlar hosil qilishining qiziqarli misolidir.

"Ingliz tili tarixi bo'yicha VII-XVII asrlar adabiyoti" da A.I. Smirniskiy "Zamonaviy inglizcha so'zlar indeksi"da ta'kidlaganidek, *not* so'zi *na-wiht* (qadimgi inglizcha *nothing* - "*no thing*", *nothing*), hech narsa olmoshi esa *nan* (qadimgi ingliz tilidagi *no one, no*) dan olingan. O'rta va yangi ingliz tillarining birlashishi natijasida tilning rivojlanish davri *ne* + *an* - o'zgartirildi.

Bu o'rta va yangi ingliz tillarida sintez natijasida tilning rivojlanish davri *ne* + *an* - *none* ga aylantirilgan, keyinchalik undan *nan* *Pin3* > *no-tyng* hosilasi hosil bo'lgan.

Ingliz tilida nima uchun "yangi" **nothing** olmoshini shakllantirishga ehtiyoj borligini tushuntirish uchun O.Yespersenning ingliz tilidagi inkor evolyusiyasi jarayonini jamlagan ishiga murojaat qilaylik.

ic ne secge (1) shakli butun qadimgi ingliz davrida hukmronlik qilgan, garchi boshqa inkor shakllari ko'pincha fe'ldan keyin "**ne**"ni kuchaytirish uchun ishlatilgan, masalan **noht** (**nawiht, nowiht** dan, asl ma'nosi "**nothing**").

Shunday qilib, o'rta ingliz davrida (2) **I ne seye not** shakli o'z tarqalishini oladi. Bunday holda, **ne** juda zaif **urg'u** bilan talaffuz qilinadi, bu esa keyinchalik uning butunlay yo'qolishiga olib keladi: (3) **I say not**. XV asrga kelib, **ne** deyarli yo'q bo'lib ketdi va ko'p hollarda faqat foydalanilmaydi.

Shu sababli tilda yo'qolgan **na-wiht** so'zi o'rniga zamonaviy **nothing** ma'nosida yangi so'z hosil bo'ladi. O.Yespersen shunga o'xshash jarayonlar boshqa tillarda, xususan, nemis tilida ham sodir bo'lganligini ta'kidlaydi: fe'ldan keyin **nihtning** kuchayuvchi qo'llanishi tufayli fe'ldan oldingi inkor zarrasi, keyinroq **ne** yesa **n-** yoki eng qisqargan. Keyinchalik **niht, nicht**, inglizcha **not** ning analogi va inglizcha **nothing** olmoshi ma'nosida **nichtsning** paydo bo'lishiga olib keldi.

Shuning uchun T.A.Komova ingliz tilida olmosh so'z turkimini hisobga olib, "T" shaxs olmoshini qandaydir xayoliy bo'shliqning markaziga qo'yadi, qolgan

olmoshlarga esa insonning bilishi va insonni o‘rab turgan dunyoni idrok etishi olmosh jarayonlarini aks ettirishga qaratadi. Binobarin, bilish jarayoni olis olamga boradi, u ko‘rinadigan, ma’lum – *I, me, mu, mine, myself, you, we* dan ko‘ra kamroq ko‘rinadi. Muallif shu tariqa salbiy so‘zlar *po one, none, po, not, nowhere, never, nonetheless, neither, nobody, nay, nought, nonentity, nonesuch, nevermore, nevertheless, nonevent* kabi noma’lum so‘zlar dunyoda ko‘p keltirilishini ta’kidlaydi.

Inkor leksik birlik *yo‘qlik* tushunchasini aks ettiradi, shuning uchun eng avvalo, *po, nothing, none, not, nobody, neither, nowhere, never* semantik inkor manosini ifodalaydi. Shu bilan birga, ko‘rib chiqilayotgan salbiy semantikaga oid so‘zlar vaqt o‘tishi bilan sezilarli o‘zgarishlarga uchrab, o‘zgacha, baholovchi ma’no kasb etganini ta’kidlash lozim. Masalan, birinchi marta yozilishi XIV-asrga to‘g‘ri keladigan **nobody** olmoshi *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* (1993 yil, bundan keyin MWCD deb yuritiladi) da "nobody: no one" deb ta’riflangan.

Macmillan English Dictionary for advanced learners lug‘atida (2002, bundan keyin - MED) **nobody** olmoshi **no one** olmoshi yordamida tushuntirilgan; *Longman dictionary of contemporary English* lug‘atida (2002, bundan keyin - LDCE) **nobody** olmoshi shunga o‘xshash **no-one** olmoshi bilan ta’riflangan.

Lekin, inkor *nobody* olmoshi boshqa leksik-grammatik sinfga *otga aylanishi sodir* bo‘lgani gapning bir bo‘lagidan ikkinchi bo‘lagiga o‘zgarishi, biz ko‘rib chiqayotgan leksikografik manbalarda o‘z aksini topgan. Qayta turkumlash (yoki og‘zaki affikssiz transpozitsiya) natijasida hosila so‘zda stilistik ma’no va soyalar paydo bo‘lishi mumkin, asl birlik esa “betaraflik va umumiy qo‘llanish” bilan tavsiflanadi.

Shunday qilib, MWCD lug‘atida uning ikkinchi ma’nosida *nobody* ot sifatida "a person of *po influence or consequence*" (1581 yildan keyin) ifodalangan.

Longman Language Activator lug‘atida (1999, bundan keyin - LLA) "**nobody** oti "**noentity**" bilan bir qatorda "unimportant" asosiy tushunchasini bildiruvchi sohzlarning bir qismidir deb ta’riflanadi. «someone who is regarded as

unimportant because they are not famous, powerful, or rich [n S usu. singular]. You wouldn't know him He's a nobody, but I fell in love with him | He hated his life. He was a poor nobody" (Boshqa lugʻatlardagi taʼriflarni ham solishtirib oʻtamiz. MED: "a person who is not at all important»: *I'm tired of everyone treating me like a nobody*"; Longman dictionary of contemporary English (2002, bundan keyin - LDCE): «*someone who is not important and has no influence*»: *I'm tired of being a nobody*).

Yuqoridagi taʼrif va misollardan koʻrinib turibdiki, soʻzlarning bir turkumidan ikkinchi turkumga oʻtishi natijasida inkor soʻzi **anybody** taxminiy maʼno kasb yetadi. (*You wouldn't know him. He's a nobody, but I fell in love with him*), gaplarida inkor hissiy ifodani aks ettiradi. (Misollarg qarang: Uning hayotidan nafratlanmagan./ *He hated his life. He was a poor nobody, I'm tired of everyone treating me like a nobody!*).

Xuddi shunday, " *not anything, po thing* birkmasida biz olmoshni birinchi maʼnoda **nothing** deb hisoblashimiz mumkin ", bunda ot soʻz turkimiga oʻtish natijasida "soʻzning semantik oʻzgarishi va maʼno oʻsishi paydo boʻlgan." Shunday qilib, MWCD lugʻatida, **nothing** olmosh taʼrifida uchinchi xatboshida quyidagi maʼnoni anglatadi: "*one of po interest, value, or consequence <they mean nothing to me>*". **Nothing** oti yozma ravishda MWCD lugʻatida neytral maʼnoga qoʻshimcha ravishda yozuvchilar tomonidan yozma ravishda 1535-yilda qayd etilgan. (1a. *Something that does not exist* b. *the absence of all magnitude or quantity; also zero s. nothingness*), asl olmoshning maʼnolaridan biri: "2. *someone or something of po or slight value or size*". Keyingi bosqichda (1611-yil) lugʻat sifatni **nothing** maʼnosida "*of po account-worthless*" tuzatadi.

Shunday qilib, hulosa oʻrnida inkor olmoshlari qayta turkumlash orqali yangi soʻz turkimiga oʻtib, yangi maʼnolarni anglatib, boshqa vazifalarni bajaradi. Zamonaviy ingliz tilidagi salbiy olmoshlarning ishlash xususiyatlariga kelsak, biz ularning asosiy maʼnolari haqida S.M.Aleksandrova va Komovalarning

"Zamonaviy ingliz tili: Morfologiya va Sintaksis" asarida berilganligi haqida ma'lumot beramiz.

1. **Nobody** olmoshi *not anyone, no person* ma'nosini bildiradi: *Nobody was at home.* 2. **Nobody** olmoshi jamiyatda hech kim bo'lmagan, foydasi yo'q shaxsni anglatishi mumkin: *They are just a bunch of nobodies.*

2. Olmosh **nothing** ma'nosini anglatishi mumkin *not anything, no single thing.* *Nothing (else) matters to him apart from his job. There's nothing you can do to help.* 2. **Nothing** olmoshi urg'u bilan qo'llanadi: *I used to love him but he's never to me more.*

3. **nothing** olmoshi lug'aviy jihatdan bog'langan qo'shma gaplarning bir qismi sifatida qo'llanadi: *not for nothing* "a very good reason" ma'nosini bildiradi: *Not for nothing was he called the king of Rock and Roll.*

4. **Nothing** olmoshi *nothing less than: manosida* "His negligence was nothing less than criminal." da ta'kidlangan holda ishlatiladi. T.A.Komova ergash gaplar tizimida semantik qo'shimchalarning turlarini farqlashni amalga oshirilgan bo'lib, *never, nowise, hardly, never* (adverbs of negative implication) ravishlari orasida inkor ma'noli qo'shimchalar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aleksandrova S.M. va Komova T.A. "Zamonaviy ingliz tili: Morfologiya va Sintaksisi. –M, 1990, 148-bet
2. Gerxelia G.K. Zamonaviy ingliz frazeologiyasi -M, 1989, 184-bet
3. Komova T. A. Til va nutqda modal fe'llarning qo'llanilishi - M, 1990, 140-bet
4. Komova T.A. Hozirgi ingliz tilidagi inkor fe'lining shakllari va vazifalari. Diss kand. psixol.nauk. -M, 1977-yil
5. Komova T.A. Ingliz tilidagi fe'llarning grammatik morfologik kategoriyalari tizimida inkor kategoriyasining ifodalanishi– M, 1985-yil, 91-bet.

6. Korolkova O.V. Ingliz tilida inkor vositalarini fe'lining grammatik morfologik qarama-qarshiliklar tizimida ifodalanishi. Diss. filoliya fanlari nomzodi -M, 1989-yil,152-bet

VERBAL INKOR UMUMIY TILSHUNOSLIKNING PREDMETI SIFATIDA

L.T.Toshxonov, katta o'qituvchi,
Andijon qishloq xo'jalik va
agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya

Ushbu maqolada badiiy asar matnida inson tafakkuriga xos bo'lgan lingvistik inkor va uning konseptual asoslari (u ham falsafa, ham mantiq, va keng ma'nodagi tushunchalarni o'z ichiga oladi) bilan o'zaro bog'liqligi va uning xilma-xil jihatlari yoritilgan bo'lib, unda universal mantiqiy-konseptual inkor kategoriyasi va lingvistik inkor tushunchalarini har bir milliy tilda ifodalanishining o'ziga xos tomonlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Konsept, e'tiroz, nutq, leksema, morfema, predikatsiya, semantika, kognitiv yondashuv

Inkor kategoriyasi mantiq, falsafa, psixologiya, tilshunoslik kabi turli fanlar tomonidan uzoq vaqt va samarali o'rganilgan. Biroq lisoniy inkorning ma'no doirasi faqat: yo'qlik, mavjud bo'lmaslik, mahrumlik, yo'qlik, mos kelmaslik – bu turkumning mantiqiy asosini tashkil etuvchi barcha ma'nolarni ifodalash bilan chegaralanib qolmaydi.

Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, tilda inkor ko'rsatilganlardan tashqari quyidagi ma'nolarni ham anglatishi mumkin: rad etish, kelishmovchilik, e'tiroz, rad etish, ta'qiqlash va boshqalar. Til mantiqiy izchil tizim emas, u faqat nutq orqali mavjud bo'ladi va rivojlanadi, shuning uchun lingvistik inkor faqat qarama-qarshi hukmlar qutblarini nazarda tutuvchi va inson omili tasiridan xoli bo'lgan ratsionallashtirilgan inkor bilan chegaralanmaydi. Har qanday tabiiy tilda inkor bir